

מגמות בהשכלה בחברה היהודית: מבט לאורך זמן לפי קבוצות מוצא

חיים בלייך וגיל אפשטיין

נייר מדיניות מס' 05.2025

ירושלים, אב תשפ"ה, אוגוסט 2025

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל נוסד ב-1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיחה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל סינגר, ג'יין וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז מקבל גם תמיכה שנתית נדיבה מתורמים פרטיים, מקרנות ומפדרציות יהודיות.

מרכז טאוב הוא מכון מחקר על-מפלגתי ובלתי תלוי העורך מחקרים איכותיים בנושאי חברה וכלכלה בישראל. המרכז מציג בפני מקבלי ההחלטות המובילים ובפני כלל הציבור בישראל תמונה רחבה המשלבת בין הממדים החברתיים והכלכליים בהתוויית מדיניות ציבורית. הצוות המקצועי של המרכז ועמיתי המדיניות הבין-תחומיים, הכוללים חוקרים וחוקרות בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים ומומחיות מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים מבוססי נתונים בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים שעל סדר היום במדינה. המרכז מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך וחלופות מדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.

הפרסומים של מרכז טאוב הם על דעתם ועל אחריותם של מחבריהם בלבד. אין בהם כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.

אנא צטטו מחקר זה כך:

Bleikh, H., & Epstein, G. S. (2025). Educational Trends in the Jewish Population: Long-Term Patterns by Ethnic Groups, Taub Center for Social Policy Studies in Israel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15456758>.

כתובת המרכז: רחוב האר"י 15, ירושלים

טלפון: 02-567-1818

פקס: 02-567-1919

דואר אלקטרוני: info@taubcenter.org.il

אתר אינטרנט: www.taubcenter.org.il

מגמות בהשכלה בחברה היהודית: מבט לאורך זמן לפי קבוצות מוצא

חיים בלייך וגיל אפשטיין

מבוא

ספרות המחקר בישראל עשירה בתיעוד של פערים חברתיים-כלכליים בין קבוצות מוצא בחברה היהודית. דהן (2013) הראה שנוכחות המוצא אינה מוגבלת לשדה הפוליטי אלא ניכרת גם בתחומים אחרים דוגמת מערכת משפט, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות תרבות ושידורי טלוויזיה. חתן פרס ישראל לסוציולוגיה הפרופסור סמי סמוחה התבטא בנושא בשנת 2023 וטען כי הקרע העדתי נשאר מרכזי בחיי החברה היהודית. להערכתו, בעיה זו תוסיף להתקיים עוד דורות (מקובר-בליקוב, 2023). ואולם כדאי לשים לב לנתוני מדד הדמוקרטיה הישראלית של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקרים נשאלו הנבדקים "איזה מתח בחברה הישראלית הכי חזק היום בעיניך?" התשובות האפשריות היו: בין ימין לשמאל; בין דתיים לחילונים; בין יהודים לערבים; בין עשירים לעניים; בין מזרחים לאשכנזים. בשנים 2012–2024 פחות מ-5% מהיהודים השיבו שהמתח בין מזרחים לאשכנזים הוא החזק ביותר (הרמן ואחרים, 2024, עמ' 211). עם זאת יש לזכור שעדיין קיים מתאם בין המוצא לדפוס ההצבעה (דהן, 2022), אשר מקבל ביטוי במתח הבולט בחברה הישראלית בין הימין לשמאל הפוליטי.

בשלושת העשורים האחרונים חלו שינויים מהותיים במבנה הדמוגרפי של החברה היהודית בישראל, וכפועל יוצא חלו שינויים דומים גם בהרכב של תלמידי מערכת החינוך. רוב התלמידים במערכת החינוך היהודית הם דור שני ושלישי של יוצאי אירופה או אמריקה (אשכנזים) ויוצאי אפריקה או אסיה (מזרחים), אליהם הצטרפו מספרים גבוהים של ילדים יוצאי ברית המועצות לשעבר, ובמידה פחותה יותר גם ילדי העולים מאתיופיה.

* חיים בלייך, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. פרופ' גיל אפשטיין, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות שוק העבודה במרכז טאוב; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן. אנחנו מודים לפרופ' אבי וייס ולפרופ' אלכס וינרב על הערותיהם המועילות, לרעות יששכר על העריכה הלשונית המצוינת וללורה שרייבר על עזרתה הרבה בעיצוב התרשימים והלוחות.

בשנות התשעים של המאה הקודמת חלו שינויים דרמטיים במערכת ההשכלה בישראל. נעשו רפורמות בבחינות הבגרות שמטרתן העיקרית הייתה להעלות את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות, בפרט בקרב השכבות החלשות, והחל תהליך נרחב של הקמת מוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת זו יוסדו והורחבו מכללות אזוריות המתוקצבות על ידי המדינה, נפתחו מכללות פרטיות והוקמו שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל. צעדי מדיניות אלה תרמו לעלייה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות ולגידול באוכלוסיית הפונים להשכלה הגבוהה (בר-חיים ואחרים, 2013; קופראק, 2022).

השקעה בהשכלה היא אחד הכלים המרכזיים לטיפול באי-השוויון הכלכלי הגבוה המאפיין את החברה הישראלית. לפי תיאוריית ההון האנושי (Human Capital Theory), השקעה בהשכלה לצד הניסיון שהפרט צובר בהכשרתו המקצועית במקום העבודה מגדילים את התפוקה של העובד וכך גם את כושר ההשתכרות שלו (Becker, 1962).¹ השקעה בהשכלה גבוהה מעודדת חדשנות, מגדילה תעסוקה ומשפרת את התפוקה ואת השכר באופן שמגביר את הצמיחה הכלכלית (Hanushek, 2016). התרחבות ההשכלה הגבוהה תורמת למוביליות חברתית ולצמצום פערים כלכליים וחברתיים בהיבטים שונים כמו הכנסות, בריאות וצמצום העוני (גורדון ואחרים, 2022; דהן, 2013; צ'ריניחובסקי ואחרים, 2017; Hofmarcher, 2021).

מחקר זה עוסק בהתרחבות ההשכלה בקרב קבוצות מוצא בחברה היהודית בישראל על פני שלושה עשורים (1995–2023). נבדקו מגמות ברמת ההשכלה, מגמות בקרב בעלי השכלה גבוהה ומגמות בתחומי הלימוד לתואר אקדמי.

סקירת ספרות

בחברה הישראלית שוררת הסכמה רחבה למדי שהשכלה היא מפתח להצלחה בחיים ושיש להבטיח שוויון הזדמנויות בנגישות להשכלה לכל ילדי ישראל. ישנם כמה הסברים מרכזיים לאי-השוויון בהשכלה בין קבוצות המוצא בחברה היהודית בישראל:

1. הסללה במערכת החינוך. בעקבות גלי העלייה בשנותיה הראשונות של המדינה גדלה ההערכה במשרד החינוך שילדי העולים, בפרט אלו שהגיעו ממדינות צפון אפריקה והמזרח התיכון ("בני עדות המזרח"), לא יוכלו להתמודד עם הדרישות האקדמיות של החינוך העיוני. על כן הוחלט להפנות אותם למסלולים ולבתי ספר ששמו דגש על רכישת מקצוע ושהדרישות האקדמיות בהם היו נמוכות.

1 הכשרה מקצועית במקום העבודה כוללת הכשרה ספציפית לתפקיד מסוים או הכשרה כללית יותר.

המצדדים בחינוך המקצועי ראו את תרומתו בכמה היבטים, ובהם: צמצום הנשירה ממערכת החינוך; יצירת קבוצות לימוד הומוגניות יחסית, דבר המקל על המורים בהוראה והופך אותה ליעילה יותר; יצירת רשת ביטחון שמקטינה את הסיכוי לאבטלה ועוני והגדלת כושר ההשתכרות העתידית לאוכלוסייה ממעמד חברתי-כלכלי נמוך; צמצום פערים חברתיים-כלכליים לצד הגדלת הסולידריות החברתית; הגדלת כוח האדם המקצועי לענפי המשק השונים בשנותיה הראשונות של המדינה, שהתאפיינו בפיתוח כלכלי מואץ. ההתנגדות לחינוך המקצועי נבעה מכך שלימודים אלה הרחיקו את התלמידים מהיבחנות בבחינות הבגרות, שהיו תנאי הכרחי להתקבל להשכלה גבוהה. זאת ועוד, חינוך מקצועי הסליל את בוגריו למשרות המתאפיינות בשכר נמוך ובמעמד חברתי נמוך – בשונה מן החינוך העיוני, שהקנה לתלמידיו תעודת בגרות, הכין אותם ללימודים אקדמיים ופתח בפניהם את הדלתות למשרות יוקרתיות ולמעמד חברתי גבוה. טענה נוספת גורסת כי בעידן של שינויים טכנולוגיים מואצים ומוביליות תעסוקתית גבוהה, רכישת הון אנושי ספציפי במסגרת החינוך המקצועי יכולה להוביל למצב של התיישנות כישורים מהירה בקרב הבוגרים. במובן הרחב יותר, טיעון זה מעלה את השאלה בדבר כדאיות ההשקעה בחינוך המקצועי, לעומת השקעה בחינוך העיוני שמקנה לבוגריו ידע כללי רחב יותר, מתוך הכרה שאת הכישורים המקצועיים הספציפיים ניתן לרכוש תוך כדי עבודה (on-the-job-training). בסיכומו של דבר, תהליך ההסללה במערכת החינוך מנציח פערים חברתיים עוד מקום המדינה, פוגע בשוויון הזדמנויות עתידיות ברכישת השכלה ותעסוקה איכותית ומקטין את המוביליות החברתית (איילון ואחרים, 2019; בלנק ואחרים, 2015; וייסבלאי, 2018; זוסמן וצור, 2010; משרד האוצר, 2017; פניגר ואחרים, 2013; שביט, 2013).

מחקר שנעשה בקרב יהודים לא-חרדים ילידי 1974–1978, מלמד על ניידות בין-דורית בהכנסות נמוכה יותר בקרב מזרחים בהשוואה לאשכנזים, והמקור המרכזי לפערים הוא שונות בשוויון הזדמנויות בחינוך (הלר, 2020).² בין המבקרים החריפים של ההסללה היה שלמה סבירסקי, שראה בה מכשיר להנצחת היתרון היחסי של אשכנזים באמצעות הפרדה אתנית והדרה של מזרחים מבתי ספר חזקים ומשלחי יד מתגמלים (סבירסקי, 1990, מצוטט בתוך שביט, 2013).

בסוף שנות השבעים של המאה העשרים למעלה ממחצית מתלמידי התיכונים למדו בחינוך המקצועי (וורגן ונתן, 2008). ייצוגם של תלמידים ממוצא מזרחי בחינוך המקצועי היה גבוה מאוד, ולעומת זאת בחינוך העיוני שמוביל לזכאות לבגרות היה ייצוגם נמוך מאוד (שביט, 2013). מחקר אחר מראה שמתחילת שנות השבעים ועד אמצע שנות השמונים חל צמצום ניכר בפער בזכאות לבגרות בין מזרחים לאשכנזים, אף שהפערים עדיין נותרו גבוהים (Friedlander et al., 2016, table 5.1).

2 כלומר הכנסתם של ילד או ילדה ממוצא מזרחי מתואמת עם הרקע החברתי-כלכלי של משפחתו במידה רבה יותר בהשוואה לילד או ילדה ממוצא אשכנזי.

במשך השנים נעשו רפורמות במערכת החינוך העל-יסודי. מאמצע שנות השמונים של המאה הקודמת חלה ירידה בשיעור התלמידים במסלול המקצועי (פניגר ואחרים, 2023), ובשנות התשעים, בשל הדימוי הציבורי השלילי שדבק בחינוך המקצועי שונה שמו לחינוך טכנולוגי – שם שנתפס יוקרתי יותר. כמו כן החל מעבר מתיכונים בעלי אופי עיוני או מקצועי מובהק לתיכונים הכוללים מגוון רחב של תחומי לימוד, לצד אקדמיזציה של תוכני לימוד שיאפשרו השגת תעודת בגרות (בר-חיים ופניגר, 2022).

מחקרם של פוקס ואחרים (2018) בחן התפתחויות בחינוך הטכנולוגי במאה העשרים ואחת, והראה שבין 2006 ל-2017 עלה שיעור התלמידים שלמדו בחינוך הטכנולוגי מ-33% ל-3.40% החוקרים חילקו את תלמידי החינוך הטכנולוגי לשלוש קבוצות על פי ההישגים בבחינות הבגרות: (1) מסלול טכנולוגי הנדסי (גבוה) שמכין את תלמידיו לבחינות בגרות וללימודי המשך בתחומי הטכנולוגיה; (2) מסלול טכנולוגי בינוני שמכין את התלמידים לבחינות הבגרות; (3) מסלול טכנולוגי מקצועי (נמוך) המיועד להכשרה מקצועית.⁴ מהמחקר התברר שבשנים 2006–2017 עלה חלקו היחסי של המסלול הטכנולוגי הגבוה מכלל הלומדים בחינוך הטכנולוגי בכיתות י"ב מ-31.5% ל-36.6%, ואילו חלקם היחסי של שני המסלולים האחרים, שבהם ההישגים בבגרות נמוכים, ירד.⁵

בסופו של דבר הצליח משרד החינוך לצמצם את הנשירה ולהגדיל את חלקו היחסי של המסלול הטכנולוגי הגבוה (הנדסי).⁶ עם זאת, במסלולים הטכנולוגי הבינוני והמקצועי עדיין לומדים למעלה מ-60% מהתלמידים בחינוך הטכנולוגי והישגיהם בקבלת תעודת בגרות אינם מזהירים (פחות מ-50% זכאות לבגרות).

3 בשנת 2017 למדו 68% מהתלמידים בבתי ספר מקיפים המשלבים מגמות עיוניות לצד מגמות טכנולוגיות, 21% למדו בבתי ספר המציעים לימודים עיוניים בלבד ו-10% מהתלמידים למדו בבתי ספר טכנולוגיים. חישובים אלה מתבססים על נתוני לוח 3 בתוך פוקס ואחרים, 2018.

4 במסלול הטכנולוגי ההנדסי עמד שיעור הניגשים לבגרות על 98%, שיעור הזכאות לתעודת בגרות עמד על 84%, ושיעור הניגשים לבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית היה 27%; במסלול הבינוני הנתונים היו 88% ניגשים, 46% זכאים ו-2% ניגשים ב-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית; ובמסלול המקצועי – 61% ניגשים, 10% זכאים ו-0.1% ניגשים ב-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית חישובים אלה מתבססים על נתוני לוח 1 בתוך פוקס ואחרים, 2018.

5 חלקו היחסי של המסלול הטכנולוגי הבינוני ירד מ-59.7% ל-56.3%, וחלקו היחסי של המסלול הטכנולוגי הנמוך (מקצועי) ירד מ-8.7% ל-7%. חישובים אלה מתבססים על נתוני לוח 2 בתוך פוקס ואחרים, 2018.

6 מחקר אחר של ינאי ואחרים (2019) עסק במגמות הנשירה בחטיבה העליונה במאה העשרים ואחת, המחקר מצא שהירידה בשיעורי הנשירה בחינוך הטכנולוגי הייתה חזקה יותר מאשר בחינוך העיוני, ובפרט במסלול הטכנולוגי הנמוך, שבו השמירה על התלמידים במערכת החינוך היא המאתגרת ביותר.

2. מקום מגורים. ב-1948, עם קום המדינה, חיו במדינת ישראל 650,000 יהודים. בעקבות העלייה הגדולה ב-1951 האוכלוסייה היהודית הכפילה את עצמה וב-1962 חצתה את רף ה-2 מיליון.⁷ העולים בגלי העלייה הראשונים הצליחו להתיישב באזורים עירוניים מרכזיים או בסמיכות אליהם. קליטת העולים מגלים מאוחרים יותר במהלך שנות החמישים, בעיקר מצפון אפריקה, כבר הייתה מורכבת יותר. בממשלה הוחלט על מדיניות פיזור אוכלוסין, ובמסגרתה הופנו העולים לקליטה בעיירות פיתוח – חלקן יישובים שכבר היו קיימים והחלו לשמש לקליטת עלייה, וחלקן יישובים חדשים שהוקמו במיוחד למטרה זו, ובהם אופקים, בית שאן, דימונה, קריית שמונה, מגדל העמק ועוד (בניטה ובקר, 2018).⁸ עיירות אלה העניקו פתרונות דיור לעולים ותרמו ליישוב הארץ באזורי הספר ולפיזור אוכלוסייה מאזורים עירוניים צפופים (Adler et al., 2005). בשנים הראשונות היו לעיירות הפיתוח מאפיינים דומים (כמו מעמד חברתי-כלכלי נמוך, שיעורי אבטלה גבוהים, רמת השכלה נמוכה של האוכלוסייה), אולם בחלוף השנים חלו שינויים חברתיים וכלכליים שיצרו הבדלים ביניהן.

אמנם מדיניות פיזור האוכלוסין הצליחה במטרתה המרכזית, יישוב הארץ, אך היא כשלה במובן החברתי, שכן נוצרה הפרדה ברורה בין בני העדות השונות על בסיס גיאוגרפי, עם ריכוז גבוה מאוד של מזרחים בעיירות הפיתוח החלשות מבחינה חברתית-כלכלית. הריכוז הגבוה של מזרחים בעיירות הפיתוח ומבנה ההזדמנויות המוגבל בשוק העבודה ובמערכת החינוך עומדים בבסיס הטענה שיישובים אלה תורמים להנצחת הפער העדתי.

במבט היסטורי, אי-השוויון בהזדמנויות בתחום החינוך בין היישובים המבוססים לבין אלו שאינם מבוססים בא לידי ביטוי בהבדלים בהתפלגות התלמידים שלמדו במסלול העיוני ובמסלול המקצועי. בערים המבוססות הציעו הרבה יותר מסגרות עיוניות מאשר ביישובים הלא מבוססים, ואולם דווקא בהן התחרות להתקבל למגמות היוקרתיות הייתה קשה, מה שהיה עשוי לפגוע בעיקר בשכבות החלשות. במחקר של איילון (1992) נמצא שביישובים הפחות מבוססים, שבהם שיעור גבוה של מזרחים, לתלמידים היו סיכויים גבוהים יותר להתקבל למגמות עיוניות לעומת אלו שבערים המבוססות. הטענה היא שלבני המעמד הנמוך קל יותר להתחרות על קבלה למסלולים עיוניים ביישובים הלא מבוססים, בשונה מערים המבוססות שבהן היה עליהם להתחרות עם בני אוכלוסייה מבוססת.

7 על סמך בדיקה באתר הלמ"ס.

8 ברשימה הרשימה נכללים 25 היישובים האלה: אופקים, אילת, בית שאן, בית שמש, דימונה, חצור הגלילית, טבריה, יבנה, יוקנעם עילית, ירוחם, כרמיאל, מגדל העמק, מעלות-תרשיחא, מצפה רמון, נוף הגליל, נתיבות, עפולה, עכו, ערד, צפת, קריית גת, קריית מלאכי, קריית שמונה, שדרות ושלומי. 16 מהיישובים מדורגים באשכולות 2-4 של הלמ"ס (דירוג חברתי-כלכלי נמוך ובינוני-נמוך).

בשנים האחרונות התפרסמו בישראל כמה עבודות שבחנו את הניידות הבין-דורית ובתוכן בחינה אמפירית של השפעת מקום המגורים. המחקר של הלר (2020) בחן ילידי 1980-1981 והראה שככל שסביבת המגורים (ברמת היישוב וברמת בית הספר התיכון) חזקה יותר מבחינה כלכלית כך מצבו של הילד משתפר בעתיד והקשר הבין-דורי נחלש (ניידות בין-דורית גבוהה יותר). עוד מראה המחקר שככל שהרמה האקדמית של בית הספר גבוהה יותר (על סמך ציוני הבגרות), הילדים יחוו בעתיד ניידות בין-דורית גבוהה יותר.

במחקר של בץ וקריל (2022) נבחנו יהודים לא-חרדים ילידי 1979-1983 ונמצא שיישובים שמתאפיינים במוביליות בין-דורית בשכר כלפי מעלה מתאפיינים בין השאר גם ברמת פריפריאליות נמוכה, ברמת השכלה והכנסה גבוהות יחסית של תושביהן, בתלות נמוכה בתשלומי העברה, בשיעור גבוה של מתגייסים לצבא וברמת אלימות נמוכה.⁹ היישובים שבהם גדלו הילדים (יהודים לא-חרדים) עם המוביליות הנמוכה ביותר היו: ערד, עפולה, קריית שמונה, קריית ים, בית שמש, קריית מלאכי, מגדל העמק, טבריה וצפת. מנגד, יישובים באזור המרכז נהנו מרמת המוביליות הגבוהה ביותר ובהם: רמת השרון, גבעתיים, קריית אונו, חולון, הרצליה, רמת גן, פתח תקווה, רעננה, ראשון לציון ויבנה.

3. רקע חברתי-כלכלי של ההורים. ספרות ענפה קושרת בין השכלת הורים לבין ההישגים הלימודיים של ילדיהם (סקירת ספרות בנושא ראו אצל דוברין, 2015). הורים משכילים מצליחים להעביר את יתרון ההשכלה לילדיהם, והם בתורם יכולים לתרגמו להישגים השכלתיים וכלכליים משל עצמם. דוברין מראה על פי נתונים משנת 2011 שבקרב ילידי ישראל בגילי 25-44 שהוריהם מאסיה/אפריקה (דור 2), ל-5% מהאימהות ו-7% מהאבות הייתה השכלה אקדמית, ואילו בקרב אלו שהוריהם מאירופה/אמריקה - 33% מהאימהות ו-39% מהאבות החזיקו בתואר אקדמי (דוברין, 2015, תרשים 2).

ידוע שמשפחות משכילות הן בדרך כלל משפחות מבוססות יותר מבחינה כלכלית. הורים בעלי אמצעים יכולים לעזור לילדיהם להתמודד עם האתגרים הלימודיים באמצעות השקעה בשיעורים פרטיים, רכישת ספרי לימוד, רכישת מחשב מתקדם, רישום למוסדות פרטיים יקרים ויוקרתיים ועוד. הורים אלו יכולים גם לאפשר לילדיהם ללמוד במכללות פרטיות ויקרות אם לא יצליחו להתקבל לאוניברסיטאות. מחקר של בר-חיים ואחרים (2013) מלמד על קשר חיובי בין יוקרת משלח היד של האב ובין הסיכוי לקבל תעודת בגרות ותואר ראשון בקרב צעירים בגילי 27-34. גם במחקר של פניגר אחרים (2013) בקרב ילידי 1978-1982 נמצא שהסיכוי של ילדים להורים משכילים להירשם ללימודי השכלה גבוהה גבוה מסיכויים של ילדים להורים לא משכילים. אך פערים אלה הצטמצמו

9 החוקרים מגדירים מוביליות בין-דורית בשכר כלפי מעלה כמצב שבו ילדים למשפחות ממעמד חברתי-כלכלי נמוך מצליחים לטפס בסולם ההכנסות ולשפר את מצבם היחסי בהשוואה להוריהם בתדירות גבוהה.

כאשר הובאו בחשבון לימודים בבית הספר התיכון והבחינה הפסיכומטרית. במילים אחרות, פערים בהשתתפות בהשכלה גבוהה בין קבוצות המוצא עשויים להיות קשורים, למשל, לאיכות מערכת החינוך ולתהליכי הסללה.

נתונים והגדרות

נתונים

מחקר זה מסתמך על שלושה בסיסי נתונים של הלמ"ס העומדים לשימוש הציבור הרחב.

סקר כוח אדם. סקר מרכזי שעורכת הלמ"ס בקרב משקי הבית. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד. נתוני הסקר כוללים מידע על תכונות כוח העבודה, גיל, שנות לימוד, סוג בית הספר האחרון שבו למדו, נתונים על עולי 1990 ואילך וכו' (מתוך **אתר הלמ"ס**). הנתונים ששימשו בעבודה זו הם לשנים 2000–2023 והניתוח הוגבל לפרטים יהודים ואחרים בגילים 25–64. בשנים 2000–2011 גודל המדגם נע בין 49,000 ל-52,000 תצפיות. משנת 2012 שונתה שיטת הדגימה ממערכת מדידה רבעונית למערכת מדידה חודשית. מספר התצפיות בשנים אלו נע בין 100,000 ל-138,000 תצפיות.

הסקר החברתי. סקר שנתי שוטף המספק מידע מעודכן על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. הסקר החברתי מורכב משני חלקים עיקריים – גרעין קבוע, המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים, כגון בריאות, דיור, תעסוקה, השכלה, מצב כלכלי, שימוש במחשב, דת ודתיות ועוד; וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד או שניים, הנחקרים בהרחבה (מתוך **אתר הלמ"ס**). הנתונים ששימשו בעבודה זו הם לשנים 2002–2023 והניתוח הוגבל לפרטים יהודים ואחרים בגילים 25–64. גודל המדגם נע בין 4,000 ל-4,600 תצפיות בשנים השונות.

חסרונו המרכזי של הסקר החברתי הוא בגודל המדגם בהשוואה לסקר כוח האדם. אולם מאחר שבסקר החברתי יש שורה של משתנים שאינם קיימים בסקר כוח אדם, השימוש בו בעל ערך במגוון נושאים.

מפקד האוכלוסין. המפקד הוא פעולה סטטיסטית רחבת היקף שנועדה לאסוף נתונים על אוכלוסיית המדינה בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים (מתוך **אתר הלמ"ס**). המפקד ששימש בעבודה זו הוא לשנת 1995 והניתוח הוגבל לפרטים יהודים בגילים 25–64. גודל המדגם במפקד של 1995 עומד על 404,000 תצפיות.¹⁰

10 במחקר נעשה שימוש גם בנתוני מפקד 1983. היות שמפקד זה אינו כולל נתונים על ארץ/יבשת הלידה של האם הוא לא שימש לניתוחים לפי קבוצת מוצא אלא לניתוחים אגרטיביים.

קבוצות המוצא¹¹

1. יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)
 - ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
 - ילידי ישראל עם הורים שנולדו באירופה/אמריקה (דור 2)
2. ילידי ישראל עם הורה שנולד בישראל והורה שנולד באירופה/אמריקה (דור 2.5)
 - ילידי ישראל עם אב שנולד בישראל ואם שנולדה באירופה/אמריקה
 - ילידי ישראל עם אם שנולדה בישראל ואב שנולד באירופה/אמריקה
3. יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)
 - ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
 - ילידי ישראל עם הורים שנולדו באסיה/אפריקה (דור 2)
4. ילידי ישראל עם הורה שנולד בישראל והורה שנולד באסיה/אפריקה (דור 2.5)
 - ילידי ישראל עם אב שנולד בישראל ואם שנולדה באסיה/אפריקה
 - ילידי ישראל עם אם שנולדה בישראל ואב שנולד באסיה/אפריקה
5. ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב - הורה שנולד באירופה/אמריקה והורה שנולד באסיה/אפריקה (דור 2)
 - ילידי ישראל עם אב שנולד באירופה/אמריקה ואם שנולדה באסיה/אפריקה
 - ילידי ישראל עם אב שנולד באסיה/אפריקה ואם שנולדה באירופה/אמריקה
6. ילידי ישראל עם הורים שנולדו בישראל (דור 3)
7. ילידי בריה"מ לשעבר שעלו לישראל משנת 1990 ואילך (להלן עולי בריה"מ לשעבר)

8. עולי אתיופיה

11 בניית המשתנה מוצא התבססה על המשתנים של יבשת הלידה של הפרט, של האב ושל האם שהיו זמינים בכל השנים בסקר כוח אדם. המשתנים ארץ לידה של האב ושל האם לא היו זמינים לשנים שלאחר 2011. סיווג קבוצות המוצא לפי יבשת הלידה אינו חף מהטיות. למשל, פרטים שהיגרו לצרפת מצפון אפריקה ולאחר מכן עלו לישראל יסווגו כיוצאי אירופה (אשכנזים) אף שבפועל הם מזהים את עצמם כמזרחים; ילדי העולים מבריה"מ לשעבר אשר נולדו בישראל יסווגו בתור ילידי ישראל שהוריהם נולדו ביבשת אירופה/אמריקה (דור 2) ולא כדור שני של עולי בריה"מ לשעבר; באופן דומה, ילדי העולים מאתיופיה יסווגו בתור ילידי ישראל שהוריהם נולדו ביבשת אסיה/אפריקה (דור 2) ולא כדור שני של עולי אתיופיה. לא ניתן לבדוד את ילידי אתיופיה בסקר החברתי משום שמשנתה הזיהוי בסקר זה מתבסס על יבשת לידה בלבד.

שינויים בהרכב האוכלוסייה לפי קבוצות המוצא

לוח 1 מציג את השינויים בגודלן היחסי של קבוצות המוצא המרכיבות את החברה היהודית בשנים 1995–2023. הנתונים מדווחים עבור גילי העבודה העיקריים, 25–64.¹² כמה תוצאות בולטות עולות מהנתונים:

- ילידי ישראל שהוריהם נולדו בישראל (דור 3) הפכו לקבוצה הגדולה ביותר והיוו 31% מהאוכלוסייה בשנים 2022–2023.¹³ יתר על כן, חל גידול בקרב ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בארץ והאחר מחוץ לישראל (דור 2.5). שינויים טבעיים אלה מקבילים לירידה הטבעית בגודלן היחסי של קבוצות יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2), ויוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2).

- ילידי ישראל שאחד מהוריהם יליד אירופה/אמריקה והאחר יליד אסיה/אפריקה (דור 2), כלומר ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב, מהווים חלק קטן מהאוכלוסייה (בסביבות 2%). זהו אומדן חסר הנובע ממגבלות הנתונים העומדים לרשות מחקר זה.

במחקר של כהן ועמיתיו (2021), שהתבסס על נתונים מינהליים משנת 2018 לגילי 25–43, נמצא ש-54% הם מזרחים, 34% אשכנזים ו-12% מהיהודים הם בעלי מוצא אתני מעורב. ממצא זה מתייחס גם לילידי ישראל מדור שני ושלישי.¹⁴ במחקר אחר שהתבסס על נתוני הסקר החברתי האירופי (European Social Survey) לשנים 2015–2016 עבור בני ובנות 15 ומעלה, נמצא ש-8% מהפרטים (12% מכלל ילידי הארץ) הם ממוצא אתני מעורב (Lewin-Epstein & Cohen, 2018). כמו כן, החוקרים מדווחים על הבדלים בין הדורות – בדור השני כ-6% מהפרטים היו ממוצא אתני מעורב, לעומת כ-20% בדור השלישי.

המסקנה משני המחקרים היא שהרוב המכריע של הפרטים נישאים לבני קבוצות מוצא דומות, או בשפה עממית יותר "בתוך השבט". מכך ניתן להסיק שילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בישראל והאחר הוא יליד אירופה/אמריקה הם ברובם המכריע צאצאים של יוצאי אירופה/אמריקה וחלקם הקטן ממוצא אתני מעורב. כך ניתן לומר גם עבור ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בישראל והאחר באסיה/אפריקה: סביר שלרוב מדובר בצאצאים של יוצאי אסיה/אפריקה וחלקם הקטן ממוצא אתני מעורב. אפשר גם להניח שחלק קטן יחסית מילידי ישראל שהוריהם נולדו בישראל (דור 3) הם ממוצא אתני מעורב כאשר מביאים בחשבון את ארץ הלידה של הסבים והסבות.

12 השינויים בגודלן היחסי של קבוצות המוצא בגילי 25–44 מדווחים בלוח נ'1 בנספח.

13 גודלה היחסי של קבוצת ילידי ישראל שהוריהם נולדו בישראל (דור 3) בגילי 25–44 עמד בשנים 2022–2023 על 45% (לוח נ'1 בנספח).

14 האלגוריתם לזיהוי מוצא אתני מעורב מתבסס על יבשת לידה של ההורים בדור השני ושל סבים וסבות בדור השלישי ומעלה.

לוח 1. גודלן היחסי של קבוצות המוצא, גילי 25–64

2023–2022	2009–2008	1995	קבוצת מוצא
30.9%	14.1%	5.9%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
14.7%	21.2%	29.2%	יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)
7.0%	10.7%	15.8%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
7.7%	10.5%	13.4%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
7.4%	6.1%	4.4%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
3.1%	2.4%	1.7%	ילידי ישראל: אב יליד ישראל, אם ילידת אירופה/אמריקה
4.4%	3.7%	2.7%	ילידי ישראל: אם ילידת ישראל, אב יליד אירופה/אמריקה
20.0%	31.7%	42.1%	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)
3.3%	9.3%	20.4%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
16.6%	22.4%	21.7%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
8.1%	6.3%	2.9%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
2.9%	2.3%	1.3%	ילידי ישראל: אב יליד ישראל, אם ילידת אסיה/אפריקה
5.2%	4.1%	1.6%	ילידי ישראל: אם ילידת ישראל, אב יליד אסיה/אפריקה
2.2%	2.4%	1.8%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
1.2%	1.3%	1.1%	ילידי ישראל: אב יליד אירופה/אמריקה, אם ילידת אסיה/אפריקה
1.0%	1.1%	0.7%	ילידי ישראל: אב יליד אסיה/אפריקה, אם ילידת אירופה/אמריקה
14.9%	16.4%	12.9%	עולי בריה"מ לשעבר
1.4%	1.4%	0.8%	עולי אתיופיה

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

ממצאים

מגמות ברמת ההשכלה

חלק זה עוסק בשינויים על פני זמן ברמות ההשכלה של קבוצות המוצא השונות. בפרט ייבחנו השינויים שחלו בהשכלה של הפרטים על פי התעודה הגבוהה ביותר שברשותם. האפשרויות הן: (1) פחות מתעודת בגרות; (2) תעודת בגרות; (3) תעודת סיום של בית ספר על-תיכוני; (4) תואר אקדמי.

לפני פתיחת הדיון בממצאים ראוי להבהיר שתי נקודות מרכזיות:

1. מנתוני רמות ההשכלה שנבדקו התברר כי התפלגות רמת ההשכלה בקרב ילידי ישראל עם אב שנולד בישראל ואם שנולדה באירופה/אמריקה דומה לזו של ילידי ישראל עם אם שנולדה בישראל ואב שנולד באירופה/אמריקה. לכן, מכאן והלאה, שתי הקבוצות אוחדו לקבוצה אחת של ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בארץ והאחר באירופה/אמריקה. מאותן הסיבות, ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בארץ והאחר באסיה/אפריקה אוחדו במחקר לקבוצה אחת. כך גם ילידי ישראל עם אם שנולדה באירופה/אמריקה ואב שנולד באסיה/אפריקה אוחדו עם ילידי ישראל עם אב שנולד באירופה/אמריקה ואם שנולדה באסיה/אפריקה (ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב, דור 2). לוח 2' בנספח מתאר את התוצאות לפני איחוד הקבוצות.

2. הנתונים נבדקו גם בניכוי האוכלוסייה החרדית והדיון בנושא מדווח בנספח. המסקנות המרכזיות אינן משתנות גם כאשר מנכים מהמדגם את האוכלוסייה החרדית, ולכן בחלק זה ובהמשך המחקר הנתונים יוצגו עבור כלל האוכלוסייה.

תרשים 1 מציג את התפלגות רמות ההשכלה בקרב פרטים בגילי 25-64, על סמך ניתוח רב-משטני (רגרסיה מולטינומית) עם פיקוח על מגדר וגיל.¹⁵ מתוצאות הרגרסיה עולות כמה נקודות בולטות:

- בשלושת העשורים האחרונים חלה עלייה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה, שמתבטאת בגידול ניכר בזכאות הצפויה לתואר אקדמי מ-22% בתחילת התקופה ל-45% בשנים האחרונות. שיעור הפרטים הצפוי שלא השיגו תעודת בגרות ירד מ-47% ל-23%. בד בבד אפשר לראות בתקופה המקבילה ירידה בשיעור הפרטים שברשותם תעודת סיום של בית ספר על-תיכוני (מ-16% ל-13%).

15 מקדמי הרגרסיה המולטינומית מדווחים בלוח 3' בנספח. נוסף על כך נאמד מודל שמפקח על מחוז מגורים והתוצאות אינן שונות מהמודל שאינו מפקח על משתנה זה. עיקרי המסקנות עבור האוכלוסייה בגילי 25-44 אינן משתנות (תרשים 1' בנספח).

- באמצע שנות התשעים ניכרו פערים גדולים ברמות ההשכלה בין יוצאי אירופה/ אמריקה ליוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2). כך גם בין ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בישראל והאחר באירופה/אמריקה לבין ילידי ישראל שאחד מהוריהם נולד בישראל והאחר באסיה/אפריקה (דור 2.5). בקרב עולי בריה"מ לשעבר השיעורים הצפויים של בעלי תעודה אקדמית ותעודה על-תיכונית היו גבוהים ביותר (44% ו-23%, בהתאמה). בקצה האחר, ל-89% מעולי אתיופיה לא הייתה תעודה בגרות. כעבור שלושה עשורים הצטמצמו הפערים ברמות ההשכלה בין קבוצות המוצא. הנתונים מלמדים שהייתה התרחבות עקבית של ההשכלה הגבוהה באוכלוסייה (למעט בקרב יוצאי בריה"מ לשעבר). עם זאת, קצב ההתרחבות היחסי היה גבוה יותר בקרב יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2) וילידי ישראל שאחד מהוריהם יליד ישראל והאחר יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5). בקרב עולים מאתיופיה, שנקודת הפתיחה שלהם באמצע שנות התשעים הייתה הנמוכה ביותר, חלו שינויים מהותיים: עלייה ניכרת בזכאות לבגרות, לצד גידול בשיעור הזכאים לתואר אקדמי מ-3% ל-12%, ועיקר הגידול חל ב-15 השנים האחרונות. עם זאת, עולי אתיופיה עדיין נמצאים בנחיתות משמעותית מבחינת רמת השכלה בהשוואה לקבוצות המוצא האחרות.
- רמות ההשכלה של ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2) נמצאות באמצע – גבוהות יותר מרמות ההשכלה של יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2) ונמוכות מרמות ההשכלה של יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2).

תרשים 1. ההסתברויות הצפויות של רמות ההשכלה, גילי 25-64 באחוזים

הערה: ההסתברויות הצפויות מחושבות על סמך הניתוח הרב-משותף (רגרסיה מולטינומית), בפיקוח על מגדר וגיל. מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

מגמות בהשכלה הגבוהה

בחלק הקודם תואר תהליך של צמצום פערים ברמות ההשכלה בין קבוצות המוצא השונות שמקורו בקצב התרחבות מהיר של ההשכלה הגבוהה אצל קבוצות שקודם לכן לא נהנו מייצוגיות גבוהה בקרב האקדמאים. חלק זה מתמקד בהתפתחות ההשכלה הגבוהה, תוך התייחסות להבדלים בין גברים לנשים ולשינויים בשיעור בעלי תארים מתקדמים (תואר שני ותואר שלישי) בקרב כלל המחזיקים בתואר אקדמי.

לוח 2 מציג את השיעור הצפוי של בעלי השכלה גבוהה בקרב פרטים בני 25-64, על סמך ניתוח רב-משתני (רגרסיה לוגיסטית) עם פיקוח על מגדר וגיל.¹⁶ בלוח 3 מובא מדד הייצוגיות, שמוגדר כיחס בין משקלה של קבוצת מוצא מסוימת בקרב בעלי תואר אקדמי לבין משקלה באוכלוסייה.¹⁷ יחס גדול מ-1 מציין שהייצוגיות של קבוצת מוצא מסוימת בקרב האקדמאים גבוהה יותר ממשקלה באוכלוסייה, ויחס קטן מ-1 – להפך. ניתן לזהות בלוחות כמה נקודות בולטות:

- התרחבות ההשכלה הגבוהה אפיינה את כל קבוצות המוצא למעט עולי בריה"מ לשעבר. בקרב נשים התרחבות ההשכלה הגבוהה הייתה גדולה יותר (מ-22% ל-50%) בהשוואה לגברים (מ-22% ל-39%).¹⁸
- הנתונים מלמדים על שיעורי השכלה גבוהים בקרב יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ו-2), ילידי ישראל עם הורה שנולד בישראל והאחר באירופה/אמריקה ועולי בריה"מ לשעבר. מדד הייצוגיות בקבוצות אלה תמיד גבוה מ-1 אך הוא ירד על פני השנים. הסיבה לכך היא קצב התרחבות מהיר יותר של ההשכלה בקרב קבוצות מוצא אחרות: יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2), ילידי ישראל עם הורה יליד ישראל והורה יליד אסיה/אפריקה, ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב ועולי אתיופיה. בתוך קבוצות אלה התמורות בקרב הנשים היו משמעותיות יותר. בקבוצות אלה מדד הייצוגיות עלה על פני זמן והמשמעות היא שחל צמצום פערים בין קבוצות המוצא בהיבט של רכישת השכלה גבוהה.

16 מקדמי הרגרסיה הלוגיסטית מדווחים בלוח 4' בנספח. נוסף על כך נאמד מודל שמפקח על מחוז מגורים והתוצאות אינן שונות מהמודל שאינו מפקח על משתנה זה. עיקרי המסקנות עבור האוכלוסייה בגילי 25-44 אינן משתנות (לוחות 5', 6' בנספח).

17 לדוגמה, אם משקלה של קבוצת מוצא מסוימת בקרב האקדמאים הוא 16% וגודלה באוכלוסייה עומד על 10%, אזי מדד הייצוגיות יהיה שווה ל-1.6=10%:16%.

18 יש לציין שבשנות השמונים שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בקרב הגברים היה גבוה מזה של הנשים, ואולם קצב התרחבות של ההשכלה הגבוה בקרב נשים היה מהיר יותר (לוח 7' בנספח).

- הנתונים על ילידי ישראל (דור 3) מחייבים התייחסות נפרדת בשל גודלה היחסי של קבוצה זו באוכלוסייה ובשל ההטרוגניות שלה. הנתונים מלמדים על עלייה מרשימה בשיעור בעלי השכלה גבוהה בקבוצה זו, ובו בזמן – על ירידה במדד הייצוגיות של קבוצה זו בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה. ממצא זה, כאמור, נובע מהתרחבות מהירה של ההשכלה הגבוהה בקרב קבוצות שקודם לכן היו בתת-ייצוג בקרב האקדמאים.

לוח 2. השיעור הצפוי של בעלי תואר אקדמי, גילי 25-64

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	1995	2023-2022	1995	2023-2022	1995	
49%	26%	43%	26%	55%	27%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
52%	32%	47%	33%	56%	30%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
52%	32%	46%	33%	58%	31%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
57%	34%	49%	34%	64%	34%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
23%	8%	22%	9%	25%	7%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
31%	9%	25%	9%	37%	9%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
44%	16%	34%	16%	53%	16%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
48%	19%	43%	19%	53%	19%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
46%	44%	41%	43%	51%	44%	עולי בריה"מ לשעבר
12%	3%	11%	4%	13%	3%	עולי אתיופיה
45%	22%	39%	22%	50%	22%	סך הכול

הערות: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסייה לוגיסטית). בעמודות 1-4 הנתונים הם בפיקוח על גיל ובעמודות 5-6 בפיקוח על מגדר וגיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

לוח 3. מדד הייצוגיות של קבוצות המוצא בקרב בעלי תואר אקדמי, גילי 25–64

סך הכול		גברים		נשים		
2023–2022	1995	2023–2022	1995	2023–2022	1995	
1.10	1.19	1.11	1.15	1.10	1.22	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
1.16	1.42	1.22	1.46	1.12	1.38	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
1.18	1.44	1.21	1.47	1.16	1.40	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
1.27	1.51	1.28	1.51	1.27	1.52	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אירופה/אמריקה (דור 2.5)
0.52	0.36	0.58	0.40	0.50	0.32	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
0.69	0.39	0.64	0.40	0.73	0.39	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
0.98	0.73	0.89	0.71	1.05	0.74	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
1.08	0.85	1.12	0.83	1.05	0.87	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
1.03	1.96	1.06	1.90	1.01	2.01	עולי בריה"מ לשעבר
0.27	0.14	0.29	0.16	0.26	0.12	עולי אתיופיה

הערה: החישובים בלוח זה מבוססים על תוצאות לוח 2 לעיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

היבט נוסף של התרחבות ההשכלה הגבוהה עוסק בשינויים בחלקם היחסי של בעלי תארים מתקדמים (תואר שני ותואר שלישי) מכלל המחזיקים בתואר אקדמי (לוח 4).¹⁹ מן הלוח עלולות הנקודות הבאות:

19 עיקרי המסקנות עבור האוכלוסייה בגילי 25–44 אינן משתנות (לוח נ'8 בנספח).

- באמצע שנות התשעים שיעור בעלי תארים מתקדמים מכלל האקדמאים בקרב הגברים היה גבוה מזה של הנשים (47% לעומת 41%), אך עם השנים התמונה התהפכה: משקלם היחסי של בעלי תארים מתקדמים בקרב הגברים ירד במהלך השנים (מ-47% ל-39%), ואילו בקרב הנשים לא חל שינוי מהותי. הסיבה לכך היא שהתרחבות ההשכלה הגבוהה בקרב הגברים הייתה כרוכה בגידול יחסי מהיר יותר של בעלי תואר ראשון בהשוואה לגידול של בעלי תארים מתקדמים. בקרב הנשים, לעומת זאת, קצב הגידול של בעלות תואר ראשון היה די דומה לקצב גידול של בעלות תארים מתקדמים.²⁰

- באמצע שנות התשעים התאפיינו עולי בריה"מ לשעבר בשיעור גבוה מאוד של בעלי תארים מתקדמים מכלל האקדמאים (69% בקרב נשים ו-75% בקרב גברים). גם בקרב ילידי אירופה/אמריקה, המשקל היחסי של בעלי תארים מתקדמים היה גבוה ועלה על הממוצע הכללי, והדבר נכון גם כשבוחנים את הגברים והנשים בנפרד. בקבוצות המוצא האחרות שיעור בעלי התארים המתקדמים היה נמוך מן הממוצע הכללי.

כעבור שלושה עשורים הנתונים מראים ירידה ניכרת במשקל בעלי התארים המתקדמים מכלל המחזיקים בתואר אקדמי בקרב עולי בריה"מ לשעבר (מ-72% ל-46%). רבים מן העולים עם התארים המתקדמים שעלו בשנות התשעים עברו את גיל הפרישה, ואת מקומם תפס דור צעיר יותר שמאפייני ההשכלה שלו דומים יותר לאלו של ילידי הארץ. קצב גידול מהיר בשיעור בעלי התארים המתקדמים אפיין במיוחד את ילידי ישראל עם הורים מאסיה/אפריקה (דור 2), ילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאסיה/אפריקה (דור 2.5), ילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאירופה/אמריקה (דור 2.5) וילידי ישראל ממוצא אתני מעורב. בתוך קבוצות אלה התמורות בקרב הנשים היו בולטות יותר.

20 בחינה של הנתונים משנות השמונים מלמדת שהתרחבות ההשכלה הגבוהה בקרב הגברים הייתה כרוכה בגידול יחסי מהיר יותר של בעלי תואר ראשון בהשוואה לגידול של בעלי תארים מתקדמים. בקרב הנשים, לעומת זאת, קצב הגידול של בעלות תארים מתקדמים היה מהיר יותר מזה של בעלות תואר ראשון (לוח 7' בנספח).

לוח 4. שיעור בעלי תארים מתקדמים מכלל המחזיקים בתואר אקדמי, גילי 25-64

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	1995	2023-2022	1995	2023-2022	1995	
35%	25%	34%	28%	36%	22%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
46%	49%	46%	53%	46%	45%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
41%	33%	41%	37%	41%	28%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
43%	27%	39%	31%	46%	23%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
33%	35%	35%	37%	32%	32%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
40%	21%	37%	24%	42%	19%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
36%	22%	34%	27%	37%	18%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
41%	25%	42%	30%	41%	21%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
46%	72%	49%	75%	45%	69%	עולי בריה"מ לשעבר
28%		33%		24%		עולי אתיופיה
40%	44%	39%	47%	40%	41%	סך הכול

הערה: התאים הריקים מייצגים מדגם קטן.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

הנתונים שהוצגו בחלק זה מלמדים על התרחבות ההשכלה הגבוהה במרבית קבוצות המוצא. קצב ההתרחבות המהיר ביותר נמצא בקבוצות המוצא שמבחינה היסטורית מתאפיינות בהשתתפות נמוכה יותר בהשכלה הגבוהה.²¹

21 חשוב להדגיש כי מסקנה זו נשענת על השינויים שנמדדו ביחס למדד שנבחר. לדוגמה, על פי לוח 2, כאשר משווים בין ילידי אירופה/אמריקה (דור 1) לילידי אסיה/אפריקה (דור 1) עולה כי בקבוצה הראשונה שיעור בעלי תואר ראשון עלה מ-32% ל-52%, ואילו בקבוצה השנייה מ-8% ל-23%. במונחים יחסיים, קצב ההתרחבות בקבוצה השנייה היה מהיר בהרבה (עלייה של כ-188% לעומת כ-63%). ואולם אילו המדד הנבחר היה שיעור חסרי השכלה אקדמית, המסקנה הייתה שונה: בקבוצה הראשונה ירד שיעורם של חסרי ההשכלה האקדמית מ-68% ל-48% (ירידה יחסית של כ-29%), בעוד בקבוצה השנייה הירידה הייתה מתונה יותר – מ-92% ל-77% (ירידה יחסית של כ-16%).

מגמות בבחירת תחום הלימוד

חלקו הקודם של הדיון עסק בהבדלים בין קבוצות המוצא ברכישת השכלה גבוהה וכן בבחירה בהמשך לימודים לתארים מתקדמים. חלק זה בוחן את ההבדלים בין קבוצות המוצא ביחס לתחום הלימוד של בעלי תואר אקדמי.

בחירת תחום הלימוד משפיעה על הכישורים הנצברים במהלך הלימודים, על שכרו של הפרט בטווח הארוך ועל היוקרה החברתית. קריל ואחרים (2016) מצאו כי תחום הלימוד מסביר 20% מהשונות המוסברת בשכר בקרב בני ובנות 29-39. פרמיית שכר גבוהה במיוחד נמצאה בתחום מדעי המחשב, הנדסה ורפואה והפרמיה הנמוכה ביותר בקרב בוגרי אמנויות, פסיכולוגיה, אדריכלות ומדעי הרוח.

הספרות מלמדת שכאשר יש תהליכים של התרחבות בהשכלה הגבוהה, נפתחות אפשרויות חדשות לכלל קבוצות האוכלוסייה. עם זאת, יכולים להיווצר מנגנונים נוספים של אי-שוויון בהשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה שמקורם באיכות המוסדות ותחומי הלימוד. קבוצות האוכלוסייה המבוססות הן בעלות הסיכויים הגבוהים ביותר לנצל הזדמנויות חדשות במערכת החינוך, ובכך הן משמרות את יתרון היחסי מבחינה חברתית-כלכלית. מנגד, סטודנטים מרקע חברתי-כלכלי נמוך יפנו למוסדות יוקרתיים פחות ולתחומי לימוד מתגמלים פחות (Ayalon & Yogev, 2005).

בהקשר הישראלי, הבדלים באיכות ההשכלה הגבוהה לפי סוג המוסד האקדמי נמצאו במחקר של כהן ועמיתיו (2021). המחקר מצא שבקרב מזרחים בגילי 25-43 שיעור גבוה יותר של פרטים קיבלו את התארים במכללות בהשוואה לאשכנזים, ובקרב מקבלי תארים מאוניברסיטאות היה יתרון לאשכנזים על פני מזרחים. בסיס הנתונים העומד לרשות מחקר זה אינו מבחין בין לימודים באוניברסיטה לבין לימודים במכללה, ולכן המחקר אינו דן בסוגיית ההבדלים באיכות ההשכלה על פי סוג המוסד האקדמי.

על הבדלים בבחירת תחומי הלימוד בין קבוצות המוצא ניתן ללמוד מתוך מנגנוני הסינון הקיימים כמו הישגים בבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית. על סמך נתוני המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו), תרשים 2 מתאר את הציון הפסיכומטרי הממוצע בקרב נבחנים בשפה העברית בהתאם למקום הלידה של האב (אירופה/אמריקה; אסיה/אפריקה; ישראל).

תלמידים שאביהם מאסיה/אפריקה השיגו ציונים נמוכים יותר בממוצע בהשוואה לתלמידים שאביהם מאירופה/אמריקה ולתלמידים שאביהם נולד בישראל. כתוצאה מכך, בקרב יוצאי אסיה/אפריקה, בממוצע, הבחירה בתחומי לימוד יוקרתיים מוגבלת יותר בהשוואה לקבוצות מוצא אחרות. עם זאת, הנתונים מלמדים גם על צמצום פערים בציונים בין נבחנים יוצאי אסיה/אפריקה לנבחנים ממוצא אחרות.²²

תרשים 2. ציונים בבחינה הפסיכומטרית בקרב נבחנים בשפה העברית, לפי יבשת הלידה של האב

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: מרכז ארצי לבחינות והערכה (שנים שונות)

כדי לקבל תמונה רחבה של בחירת תחומי הלימוד בקרב קבוצות המוצא נעשה שימוש בסקר החברתי של הלמ"ס. ניתוח הנתונים מתמקד בפרטים בעלי תואר אקדמי וכאלה שבעת עריכת הסקר החברתי היו בעיצומם של הלימודים. התוצאות מדווחות בלוח 5. הלוח מציג את התפלגות תחומי הלימוד הצפויה בקרב קבוצות המוצא על סמך ניתוח רב-משתני (רגרסיה מולטינומית) עם פיקוח על מגדר וגיל.²³ השוני בין גברים לנשים בבחירה של תחומי הלימוד מתועד היטב במחקרים קודמים (פניגר ואחרים, 2013; פוקס, 2016). הנתונים עבור גברים ונשים מדווחים בלוחות נ'10 ונ'11 בנספח.

בשל אילוצים הנובעים מגודל המדגם של הסקר החברתי אוחדו ילידי אירופה/אמריקה (דור 1) עם ילידי ישראל שהוריהם ילידי אירופה/אמריקה (דור 2) לקבוצה אחת – **יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ו-2)**. באופן דומה נעשה איחוד בין ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)

22 ייתכן שתוצאה זו מקבלת ביטוי גם בקרב ילידי ישראל מהדור השלישי צאצאים של יוצאי אסיה/אפריקה שאינם ניתנים לזיהוי בנתוני מאל"ו.

23 מקדמי הרגרסיה המולטינומית מדווחים בלוח נ'9 בנספח. נוסף על כך נאמד מודל שמפקח על מחוז המגורים והתוצאות אינן שונות מהמודל שאינו מפקח על משתנה זה.

עם ילידי ישראל שהוריהם מאסיה/אפריקה (דור 2) לקבוצה אחת – יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2). ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב לא נכללו בנייתוח בגלל מספר תצפיות נמוך. מהניתוח עולות כמה נקודות בולטות:

- עולי בריה"מ לשעבר מיוצגים ביתר באופן בולט במקצועות ה-STEM והרפואה.²⁴ דור העולים שעלה בשנות התשעים היה משכיל מאוד, בפרט בתחומים אלה. משקלם של תחומים אלה בקרב אותם עולים אמנם ירד עם הזמן אבל עדיין נותר גבוה בהשוואה למשקלם בכלל האוכלוסייה. מגמות אלה נכונות גם לנשים ולגברים בנפרד (לוחות נ'11 ונ'11 בספח).

בהקשר הרחב יותר, שיעור ניכר מקרב עולי בריה"מ לשעבר רכשו את השכלתם בחו"ל.²⁵ עולים רבים נקלעו למצב של השכלה עודפת (מצב שבו רמת ההשכלה של הפרט עולה על הכישורים הנדרשים במסגרת עבודתו), בין השאר בשל היעדר כישורי שפה (בלייך, 2020).

הנתונים בקרב עולי בריה"מ לשעבר שסיימו את לימודי ה-STEM והרפואה בישראל עדיין גבוהים בהשוואה לקבוצות מוצא אחרות. אפשר לומר שהדור הצעיר יותר שרכש את השכלתו בישראל ממשיך במידה רבה במסורת של השקעה בלימודי STEM ורפואה כמו דור ההורים.²⁶

- שאר הנתונים תואמים את עיקרי הממצאים העולים מתרשים 2 לעיל. כאמור, ציוני הפסיכומטרי של תלמידים שאביהם מאירופה/אמריקה גבוהים יותר מן הציונים של תלמידים שאביהם מאסיה/אפריקה, ולכן גדלים סיכוייהם להתקבל לתחומי לימוד יוקרתיים יותר במונחי השתכרות. ואכן, מהלוח אפשר ללמוד שבקרב יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ו-2) וילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאירופה/אמריקה (דור 2.5) שיעורים גבוהים יותר פונים למקצועות ה-STEM והרפואה בהשוואה ליוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2) וילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאסיה/אפריקה (דור 2.5). לעומת זאת, בקרב יוצאי אסיה/אפריקה וילידי ישראל עם הורה מישראל

24 מקצועות ה-STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) כוללים מדעים פיזיקליים, מדעים ביולוגיים, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, הנדסה ואדריכלות.

25 על פי נתוני הסקר החברתי, בתחילת שנות האלפיים כ-10% מעולי בריה"מ לשעבר בגילי 25-64 שהחזיקו בתואר אקדמי דיווחו כי רכשו את השכלתם בישראל. בשנים האחרונות מדובר על כ-45%.

26 על פי נתוני הסקר החברתי לשנים האחרונות בקרב פרטים בגילי 25-44 שרכשו את השכלתם האקדמית בישראל: כ-36% מעולי בריה"מ לשעבר מחזיקים בתואר במקצועות ה-STEM והרפואה לעומת כ-27% בקרב קבוצות מוצא אחרות.

במקביל חל שינוי על פני זמן בהתפלגות מקצועות הלימוד בקרב עולים צעירים שרכשו את השכלתם בחו"ל. בקרב עולי בריה"מ לשעבר בגילי 25-44 שרכשו את השכלתם בחו"ל: בשנים 2007-2009 כ-51% החזיקו בתואר במקצועות ה-STEM והרפואה לעומת כ-31% בשנים האחרונות.

והורה מאסיה/אפריקה (דור 2.5) קיימת נטייה גדולה יותר לפנות למקצועות כמו מינהל עסקים ובמידה מסוימת למשפטים. תופעה זו בולטת יותר בקרב הגברים.

יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2) פונים בשיעורים גבוהים יותר למקצועות החינוך וההוראה, המתאפיינים ברוב נשי.

- הנתונים מלמדים שבקרב ילידי ישראל מהדור השלישי, שיעור הפונים הצפוי למקצועות ה-STEM והרפואה עלה מ-24% ל-27%, ומגמת העלייה אפיינה את הגברים והנשים כאחד.

מעניין לשים לב שהפערים בקרב הפונים למקצועות ה-STEM והרפואה בין יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ו-2) ליוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2) קטנו במהלך השנים מ-11 נקודות האחוז ל-7 נקודות האחוז. ניתן להעריך בזירות שגם בקרב ילידי ישראל בדור השלישי ההבדלים בבחירת המקצוע בין צאצאים של יוצאי אירופה/אמריקה לצאצאים של יוצאי אסיה/אפריקה צפויים להיות קטנים יותר מבעבר.

לוח 5. ההסתברויות הצפויות של תחומי הלימוד בקרב בני 25-64

מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב	רפואה	הנדסה	מדעים	עסקים ומדעי הניהול	משפטים	מדעי החברה	מקצועות עזר רפואיים	חינוך, הכשרה להוראה	מדעי הרוח, ספרות, שפות, אמנות	
2009-2007										
3.7%	2.1%	14.4%	4.1%	16.0%	6.3%	21.7%	3.3%	16.6%	11.8%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
4.5%	3.9%	17.4%	5.7%	12.6%	7.1%	19.0%	3.7%	12.3%	13.9%	יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)
4.6%	2.0%	16.1%	7.0%	13.2%	8.8%	20.8%	3.3%	12.4%	11.7%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
1.9%	1.0%	13.3%	4.2%	19.9%	5.5%	19.8%	2.5%	19.5%	12.3%	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)
5.9%	1.4%	15.0%	3.1%	15.6%	7.0%	24.8%	2.0%	14.5%	10.7%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
5.1%	5.9%	34.0%	8.6%	9.2%	2.0%	12.3%	2.4%	12.2%	8.3%	עולי בריה"מ לשעבר
4.1%	3.2%	19.0%	5.7%	14.3%	5.8%	18.9%	3.0%	14.4%	11.6%	סך הכול
2023-2021										
5.1%	2.5%	14.6%	5.0%	15.8%	8.5%	19.8%	3.3%	16.8%	8.5%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
5.7%	3.3%	15.1%	4.9%	15.4%	7.6%	21.7%	6.2%	13.8%	6.3%	יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)
8.5%	3.1%	16.1%	4.2%	17.9%	6.0%	18.9%	2.3%	14.2%	8.9%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
4.3%	1.5%	13.5%	2.8%	19.7%	6.2%	23.6%	3.7%	17.8%	7.0%	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)
6.6%	1.7%	14.6%	3.1%	18.2%	9.2%	20.1%	1.9%	19.5%	5.0%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
8.0%	4.8%	26.8%	5.9%	12.9%	5.1%	17.7%	5.2%	8.0%	5.6%	עולי בריה"מ לשעבר
6.0%	2.8%	16.5%	4.6%	16.5%	7.3%	20.3%	3.9%	15.0%	7.1%	סך הכול

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסיה מולטינומית), בפיקוח על מגדר וגיל.
מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי (שנים שונות)

סיכום

מחקר זה בחן מגמות בהתפתחות ההשכלה בקרב קבוצות מוצא בחברה היהודית בישראל. בהקשר ההיסטורי, פערים בהשכלה – ובאופן כללי פערים חברתיים-כלכליים בין קבוצות המוצא – נוצרו כבר בימיה הראשונים של המדינה. לפי ספרות המחקר, השקעה בהשכלה מגדילה תעסוקה ושכר ותורמת למוביליות חברתית ולצמצום פערים חברתיים וכלכליים בהיבטים שונים כמו הכנסות, בריאות וצמצום העוני.

העבודה התמקדה בשינויים על פני זמן בכמה מדדים בתחום ההשכלה: רמות ההשכלה (פחות מבגרות, בגרות, על-תיכונית, אקדמית); השכלה גבוהה, לרבות שינויים בחלקם של בעלי תארים מתקדמים; ובחירת תחומי לימוד אקדמיים. בסיס הנתונים שעמד לרשות המחקר אפשר לבחון את הנתונים על פני שלושה עשורים (1995–2023). ספציפית, מדובר בתקופה ייחודית בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו בחברה היהודית ובמערכת ההשכלה בשלושת העשורים האחרונים: מבחינה דמוגרפית רוב הפרטים באוכלוסייה היהודית כיום הם דור שני ושלישי של יוצאי אסיה/אפריקה ויוצאי אירופה/אמריקה. אליהם התווספה אוכלוסייה גדולה של יוצאי בריה"מ לשעבר ואוכלוסייה קטנה יותר של יוצאי אתיופיה. במהלך התקופה נעשו רפורמות בבחינות הבגרות במטרה להעלות את שיעורי הזכאות לבגרות ולצמצם פערים לימודיים בין השכבות החלשות לחזקות. בד בבד התרחבה מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות פתיחתן של מכללות (מתוקצבות ושאין מתוקצבות), ובכך ניתן מענה לביקוש ללימודים אקדמיים שאוניברסיטאות לבדן לא יכלו לספק.

תוצאות המחקר מלמדות שרמת ההשכלה של החברה היהודית גדלה על פני השנים, והתהליך נצפה בכל קבוצות המוצא. בחלק התחתון של רמות ההשכלה עלה שיעור הזכאים לתעודת בגרות, ובחלק העליון חל גידול בשיעור בעלי תואר אקדמי. ואולם קצב השינויים היה בולט יותר בקרב קבוצות מוצא אשר היסטורית התאפיינו ברמות השכלה נמוכות יותר. לדוגמה, בקרב ילידי ישראל עם הורים מאסיה/אפריקה (דור 2) בגילי 25–64 חל בשלושת העשורים האחרונים גידול משמעותי בזכאות לבגרות וכפועל יוצא מכך באחוז האקדמאים, שגדל ב-22 נקודות האחוז (מ-9% ל-31%) – גידול של פי 3.4. לשם השוואה, בקרב ילידי ישראל שהוריהם מאירופה/אמריקה (דור 2), שנקודת הפתיחה שלהם הייתה טובה בהרבה, חל גידול בזכאות לבגרות לצד גידול של 20 נקודות האחוז בשיעור האקדמאים (מ-32% ל-52%) – פי 1.6. באופן דומה חלו שינויים נרחבים יותר בקרב ילידי ישראל עם הורה יליד אסיה/אפריקה והורה יליד ישראל בהשוואה לילידי ישראל עם הורה יליד אירופה/אמריקה והורה יליד ישראל.

בקרב יוצאי אתיופיה, האוכלוסייה החלשה ביותר בכל הפרמטרים שנבדקו, באמצע שנות התשעים ל-89% מהפרטים אפילו לא הייתה תעודת בגרות, ואילו כעבור שלושה עשורים שיעור זה הצטמצם ל-56% ושיעור האקדמאים עלה מ-3% ל-12%.

סגירת הפערים בין קבוצות המוצא קיבלה ביטוי גם כשנבחנו השינויים שחלו במשקלם של הפרטים המחזיקים בתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) בקרב כלל האקדמאים. חשוב לציין כי בקרב נשים השינויים היו בולטים יותר בהשוואה לגברים.

אשר לבחירת תחומי הלימוד בקרב האקדמאים, בשלב הראשון ראוי להתייחס למנגנון הסינון – הבחינה הפסיכומטרית. בראייה רב-שנתית, הציון הפסיכומטרי של תלמידים שאביהם מאירופה/אמריקה גבוה יותר מהציון של תלמידים שאביהם מאסיה/אפריקה, אולם הפער הצטמצם. מכאן שלאורך השנים גדל הסיכוי של תלמידים שמוצאם מאסיה/אפריקה להתקבל לתחומי לימוד יוקרתיים יותר במונחי השתכרות, אם כי הוא עדיין נמוך יותר בהשוואה לתלמידים שמוצאם מאירופה/אמריקה.

הפערים בציון הפסיכומטרי בין קבוצות המוצא מתורגמים להבדלים בין הקבוצות על פי תחומי הלימוד בקרב האקדמאים. כך למשל, כאשר מתבוננים במקצועות על פי פוטנציאל ההשתכרות הגבוה יותר, ניתן לראות שעולי בריה"מ לשעבר, יוצאי אירופה/אמריקה וילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאירופה/אמריקה נוטים לפנות באחוזים גבוהים יותר למקצועות ה-STEM והרפואה, בעוד יוצאי אסיה/אפריקה וילידי ישראל עם הורה מישראל והורה מאסיה/אפריקה (בדגש על גברים) נוטים יותר לפנות למקצועות כמו מינהל עסקים ומשפטים. לצד זאת, הפער בין הפונים למקצועות ה-STEM והרפואה בין יוצאי אסיה/אפריקה ליוצאי אירופה/אמריקה בדור השני הצטמצם בעשור וחצי האחרונים.

בסיכומו של דבר, הממצאים שהוצגו במחקר זה מלמדים על מגמה כללית של צמצום פערים בהשכלה בין קבוצות המוצא, אולם אין פירוש הדבר שצריך להסתפק בכך. כדי שמגמת הצמצום בפערים בהשכלה תימשך, המדינה יכולה להגדיל את ההעדפה המתקנת לבתי ספר המשרתים קבוצות אוכלוסייה מרקע חברתי-כלכלי נמוך. במחקר שעסק בתקצוב החטיבה העליונה במערכת החינוך נמצאה השפעה מצרפית נמוכה של מדד הטיפוח והפריפריאליות על השונות בתקצוב. תוצאה זו מלמדת שאולי ראוי לשקול הגדלה של הרכיב הדיפרנציאלי והפריפריאלי, כך שייתן משקל גבוה יותר להבדלים בנתוני הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים (בלס ובלייך, 2024). בן-דוד וקמחי (2020) מדגישים שיש צורך לשים דגש חזק יותר על לימודי מתמטיקה בפריפריה משום שההישגים במתמטיקה מנבאים הישגים בשוק העבודה בצורה טובה יותר מכל מקצוע בגרות אחר.

הגידול בהשכלה בקרב קבוצות המוצא שלא נהנו מהשכלה ומפירותיה בעשורים הראשונים של המדינה הביא לצמצום פערים בהכנסה הפנויה בין משקי בית (דהן, 2013). אבל גודלה של ההכנסה הפנויה גם מכתוב עבוד משפחות את יכולתן הכלכלית להשקיע משאבים בהשכלה של ילדיהן. בהסתכלות רב-דורית נראה אפוא שבין השכלה להכנסה יש קשר דו-כיווני של תלות הדדית: ההשכלה משפיעה על פוטנציאל ההשתכרות, וההכנסות ההורים, מצידן, מאפשרות רכישת השכלה לילדים, וחוזר חלילה.

לבסוף, הספרות מלמדת שהבדלים בהשכלה בין קבוצות מוצא מוסברים במידה רבה על ידי הרקע החברתי-כלכלי של ההורים. עם זאת, גם לבחירות ההורים בנוגע לחינוך הילדים יש השפעה לא מבוטלת: האם להשקיע את השקל הפנוי בחינוך או במטרה אחרת?

מקורות

- איילון, ח', (1992). יישוב מגורים, מוצא עדתי וסיכויי תלמידים להשתלב בחינוך העיוני. **מגמות, 34**, 382–401.
- איילון, ח', בלס, נ', פניגר, י', ושביט, י' (2019). **אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- בלייך, ח' (2020). **השכלה עודפת בקרב בעלי תארים אקדמיים בישראל**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- בלנק, כ', שביט, י', ויעיש, מ' (2015). **הסללה בחינוך התיכוני בישראל**. בתוך: א' וייס וד' צ'רניחובסקי (עורכים), **דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2015** (עמ' 413–435). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- בלס, נ', ובלייך, ח' (2024). **ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה בישראל**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- בן-דוד, ד', וקמחי, א' (2020). **איכות ההשכלה ושכר עתידי: השפעת איכות הבגרות במתמטיקה בפריפריה ובמרכז**. מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי.
- בניטה, ר', ובקר, א' (2018). **מבט על ערי הפיתוח: 1972–2016**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
- בץ, כ', וקריל, ז' (2022). **הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכר**. משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית.
- בר-חיים, א', בלנק, כ', ושביט, י' (2013). **שינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה: 1995–2008**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- בר-חיים, א', ופניגר, כ' (2022). **הסללה והשפעתה ארוכת הטווח על הישגי ההשכלה והשכר של תלמידות ותלמידי תיכון בשנות התשעים**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- גורדון ג', פלוג ק', וקנט פורטל, ר' (2022). **מוביליות בין-דורית בישראל: האם הפערים מצטמצמים מדור לדור? המכון הישראלי לדמוקרטיה**.
- דהן, מ' (2013). **האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי? המכון הישראלי לדמוקרטיה**.
- דהן, מ' (2022). **פער ההצבעה לכנסת בין מזרחים לאשכנזים**. גרסה שנייה.
- דוברין, נ' (2015). **שוויון הזדמנויות בהשכלה: חסמים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים**. סדרת ניירות עבודה, מס' 91. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- הלר, א' (2020). **ניידות בין-דורית בישראל**. המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון.
- הרמן, ת', יוחנני, ל', קפלן, י', וספוז'ניקוב, א' א' (2024). **מדד הדמוקרטיה הישראלית 2024**. המכון הישראלי לדמוקרטיה.
- וורגן, י', ונתן, ג' (2008). **החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
- וייסבלאי, א' (2018). **מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

- זוסמן, נ', וצור, ש' (2010). **תרומתו של חינוך מקצועי לעומת עיוני השכלה והצלחה בשוק העבודה**. בנק ישראל, חטיבת המחקר.
- ינאי, ג', פוקס, ה', ובלס, נ' (2019). **לומדים יותר, נושרים פחות: מגמות נשירה בחטיבה העליונה**. בתוך: א' וייס (עורך), **דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2018** (עמ' 253–276). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- כהן, י', הברפלד, י', אלון, ס', הלר, א', ואנדבלד, מ' (2021). **פערי השכלה והכנסה בדור השני השלישי בין יהודים/יות ממוצא מזרחי, אשכזי ומעורב**. סדרת מחקרים לדיון, מס' 135. המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון.
- מקובר-בליקוב, ש' (2023, 4 בפברואר). **חתן פרס ישראל לסוציולוגיה: "הבעיה העדתית תוסיף להתקיים זמן רב. זה ייקח דורות"**. מעריב.
- משרד האוצר (2017). **על החינוך המקצועי-טכנולוגי והשפעותיו ארוכות הטווח**. משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי.
- פוקס, ה' (2016). **פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקייטוב תעסוקתי**. בתוך: א' וייס (עורך), **דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2016** (עמ' 57–99). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- פוקס, ה', ינאי, ג', ובלס, נ' (2018). **החינוך הטכנולוגי-מקצועי: מגמות והתפתחויות בשנים 2006–2017**. בתוך: א' וייס (עורך), **דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2018** (עמ' 171–195). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- פניגור, י', בר-חיים, א', גורודזייסקי, א', ואיילון ח' (2023). **רפורמות חינוכיות והישגים השכלתיים ותעסוקתיים ארוכי טווח של מי שלמדו בתיכון בשנות התשעים: מוצא ומגדר בקרב יהודים**. **קריאות ישראליות**, 3, 70–108.
- פניגור, י', מקדוסי, ע', ואיילון, ח' (2013). **נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל**. דוח מחקר (הוגש לקרן גנדיר).
- צ'רניחובסקי, ד', בשאראת, ב', בוורס, ל', בריל, א', ושרוני, ח' (2017). **בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל**. בתוך: א' וייס (עורך), **דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2017** (עמ' 275–315). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
- קופראק, נ' (2022). **מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – נתונים ותקצוב, מסמך מעודכן**. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
- קריל, ז', גבע, א', ואלוני, א' (2016). **לא כל התארים נולדו שווים: בחינת הפרמיה בשכר מרכישת השכלה גבוהה, כפונקציה של תחום הלימוד**. משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית.
- רגב, א', ומילצקי, י' (2023). **דוח מצב החברה החרדית 2023**. המכון החרדי למחקרי מדיניות.
- שביט, י' (2013). **החינוך המקצועי/טכנולוגי במחשבה שנייה**. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

- Adler, I., Lewin-Epstein, N., & Shavit, Y. (2005). [Ethnic stratification and place of residence in Israel: A truism revisited](#). *Research in Social Stratification and Mobility*, 23, 153–190.
- Ayalon, H., & Yogev, A. (2005). [Field of study and students' stratification in an expanded system of higher education: The case of Israel](#). *European Sociological Review*, 21(3), 227–241.
- Becker, G. S. (1962). [Investment in human capital: A theoretical analysis](#). *Journal of Political Economy*, 70(5, Part 2), 9–49.
- Friedlander, D., Okun, B.S., & Goldscheider, C. (2016). Ethno-Religious hierarchy in educational achievement and socioeconomic status in Israel: A historical perspective. In: Khattab, N., Miaari, S., Stier, H. (Eds.), *Socioeconomic inequality in Israel*. Palgrave Macmillan.
- Hanushek, E. A. (2016). Will more higher education improve economic growth? *Oxford Review of Economic Policy*, 32(4), 538–552.
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124.
- Lewin-Epstein, N., & Cohen, Y. (2018). [Ethnic origin and identity in the Jewish population of Israel](#). *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(11), 2118–2137.

נספח

לוח נ'1. גודלן היחסי של קבוצות המוצא, גילי 25–44

קבוצת מוצא	1995	2009–2008	2023–2022
ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)	7.8%	21.8%	44.6%
יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 דור 2)	22.9%	14.2%	11.9%
ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)	10.0%	6.7%	5.5%
ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)	12.9%	7.5%	6.5%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)	5.7%	7.9%	7.7%
ילידי ישראל: אב יליד ישראל, אם ילידת אירופה/אמריקה	2.1%	3.3%	3.4%
ילידי ישראל: אם ילידת ישראל, אב יליד אירופה/אמריקה	3.7%	4.6%	4.3%
יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 דור 2)	43.7%	25.7%	9.4%
ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)	10.6%	2.8%	2.2%
ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)	33.1%	22.9%	7.3%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)	3.9%	9.8%	9.2%
ילידי ישראל: אב יליד ישראל, אם ילידת אסיה/אפריקה	1.8%	3.4%	3.3%
ילידי ישראל: אם ילידת ישראל, אב יליד אסיה/אפריקה	2.1%	6.4%	5.9%
ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)	2.7%	3.1%	1.5%
ילידי ישראל: אב יליד אירופה/אמריקה, אם ילידת אסיה/אפריקה	1.7%	1.6%	0.6%
ילידי ישראל: אב יליד אסיה/אפריקה, אם ילידת אירופה/אמריקה	1.0%	1.5%	0.8%
עולי בריה"מ לשעבר	12.3%	15.3%	13.5%
עולי אתיופיה	0.9%	1.8%	1.6%

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד אוכלוסין 1995

לוח נ'2. ההסתברויות הצפויות של רמות ההשכלה, גילי 25-64

2023-2022				1995				
אקדמית	על-תיכונית	בגרות	פחות מבגרות	אקדמית	על-תיכונית	בגרות	פחות מבגרות	
49%	12%	18%	21%	26%	16%	16%	41%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל
52%	11%	16%	21%	31%	19%	17%	33%	ילידי אירופה/אמריקה
52%	13%	18%	16%	32%	21%	16%	31%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה
58%	12%	15%	15%	34%	18%	15%	33%	ילידי ישראל: אב יליד ישראל אם ילידת אירופה/אמריקה
56%	12%	16%	17%	34%	19%	16%	31%	ילידי ישראל: אם ילידת ישראל אב יליד אירופה/אמריקה
23%	11%	19%	47%	8%	11%	12%	68%	ילידי אסיה/אפריקה
31%	12%	23%	35%	8%	12%	12%	67%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה
46%	12%	20%	21%	16%	13%	16%	55%	ילידי ישראל: אב יליד ישראל אם ילידת אסיה/אפריקה
43%	11%	22%	25%	16%	14%	15%	55%	ילידי ישראל: אם ילידת ישראל אב יליד אסיה/אפריקה
48%	10%	20%	22%	18%	17%	16%	49%	ילידי ישראל: אם ילידת אסיה/אפריקה אב יליד אירופה/אמריקה
48%	12%	21%	19%	20%	16%	17%	48%	ילידי ישראל: אם ילידת אירופה/אמריקה אב יליד אסיה/אפריקה
46%	17%	22%	16%	44%	23%	14%	19%	עולי בריה"מ לשעבר
12%	6%	26%	56%	3%	5%	4%	89%	עולי אתיופיה
45%	13%	20%	23%	22%	16%	14%	47%	סך הכול

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסיה מולטינומית), בפקוח על מגדר וגיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

לוח נ'3. רגרסיה מולטינומית: אמידת ההסתברות לבחירת רמת השכלה, גילי 25-64

2023-2022			2009-2008			1995			
פחות מבגרות	פחות מבגרות על-תיכונית לעומת:	בגרות לעומת:	פחות מבגרות	פחות מבגרות על-תיכונית לעומת:	בגרות לעומת:	פחות מבגרות	פחות מבגרות על-תיכונית לעומת:	בגרות לעומת:	
0.850***	0.528***	0.576***	0.521***	0.493***	0.440***	0.1000***	0.308***	0.308***	נשים
גיל (קבוצת בסיס: 25-29)									
0.545***	0.151***	-0.659***	0.434***	0.263***	-0.617***	0.119***	0.0427**	-0.353***	34-30
0.708***	0.178***	-0.717***	0.405***	0.380***	-0.702***	-0.105***	-0.0822***	-0.736***	44-35
0.611***	0.243***	-0.800***	0.105***	0.101**	-1.070***	-0.274***	-0.203***	-1.102***	54-45
0.382***	0.238***	-0.867***	-0.101**	-0.0555	-1.383***	-0.652***	-0.498***	-1.389***	59-55
0.258***	0.0493	-0.924***	-0.234***	-0.163***	-1.509***	-1.173***	-0.992***	-1.714***	64-60
קבוצת מוצא (קבוצת בסיס: ילידי ישראל הורים ילידי ישראל [דור 3])									
0.0648*	-0.058	-0.104**	0.274***	0.524***	0.364***	0.422***	0.427***	0.264***	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
0.316***	0.352***	0.206***	0.308***	0.462***	0.215***	0.474***	0.544***	0.228***	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
0.431***	0.283***	0.105**	0.629***	0.398***	0.309***	0.525***	0.431***	0.246***	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אירופה/אמריקה (דור 2.5)
-1.609***	-0.919***	-0.796***	-1.633***	-0.758***	-0.646***	-1.688***	-0.893***	-0.859***	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
-1.007***	-0.527***	-0.286***	-1.317***	-0.562***	-0.541***	-1.638***	-0.761***	-0.789***	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
-0.239***	-0.139***	0.0256	-0.547***	-0.201***	-0.210***	-0.801***	-0.438***	-0.364***	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
-0.00254	-0.0572	0.127*	-0.232***	-0.0644	0.00514	-0.509***	-0.149***	-0.160***	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
0.229***	0.654***	0.477***	0.892***	1.505***	0.983***	1.303***	1.174***	0.645***	עולי בריה"מ לשעבר
-2.460***	-1.749***	-0.639***	-3.098***	-2.235***	-1.654***	-2.973***	-2.042***	-2.312***	עולי אתיופיה
-0.0463*	-0.949***	0.247***	-0.0751***	-1.062***	0.138***	-0.260***	-0.903***	-0.322***	קבוע
	195,487			98,953			40,3625		תצפיות
	0.045			0.069			0.086		pseudo R ²

רמת מובהקות: *p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין מרכז טאוב | נתונים: הל"מ, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד אוכלוסין 1995

תרשים נ'1. ההסתברויות הצפויות של רמת ההשכלה, גילי 25-44

באחוזים

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משותף (גרסיה מולטינומית), בפיקוח על מגדר וגיל.
 מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הל"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות), מפקד אוכלוסין 1995

לוח נ'4. רגרסיה לוגיסטית: ההסתברות להיות עם השכלה גבוהה, גילי 25-64

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	1995	2023-2022	1995	2023-2022	1995	
0.517***	-0.0510***					נשים
גיל (קבוצת בסיס: 25-29)						
0.810***	0.216***	1.011***	0.451***	0.686***	0.022	34-30
0.988***	0.120***	1.282***	0.435***	0.774***	-0.150***	44-35
0.901***	0.0650***	1.296***	0.452***	0.593***	-0.277***	54-45
0.694***	-0.179***	1.085***	0.259***	0.389***	-0.567***	59-55
0.636***	-0.537***	1.095***	-0.0476*	0.278***	-0.978***	64-60
קבוצת מוצא (קבוצת בסיס: ילידי ישראל הורים ילידי ישראל [דור 3])						
0.114***	0.249***	0.189***	0.330***	0.0463	0.172***	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
0.149***	0.274***	0.162***	0.349***	0.130***	0.198***	ילידי ישראל; הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
0.321***	0.350***	0.280***	0.387***	0.367***	0.323***	ילידי ישראל; הורה ילידי אירופה/אמריקה (דור 2.5)
-1.187***	-1.427***	-0.964***	-1.278***	-1.310***	-1.604***	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
-0.799***	-1.322***	-0.842***	-1.284***	-0.759***	-1.363***	ילידי ישראל; הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
-0.217***	-0.621***	-0.366***	-0.612***	-0.0834**	-0.642***	ילידי ישראל; הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
-0.0341	-0.431***	0.0158	-0.427***	-0.0953*	-0.443***	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
-0.136***	0.774***	-0.0821***	0.762***	-0.173***	0.782***	עולי בריה"מ לשעבר
-1.983***	-2.419***	-1.798***	-2.260***	-2.102***	-2.594***	עולי אתיופיה
-1.058***	-1.029***	-1.358***	-1.381***	-0.320***	-0.773***	קבוע
195,487	403,625	91,770	194,327	103,717	209,298	תצפיות
0.051	0.105	0.047	0.102	0.042	0.114	pseudo R ²

רמת מובהקות: * $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד אוכלוסין 1995

לוח נ'5. השיעור הצפוי של בעלי תואר אקדמי, גילי 25-44

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	1995	2023-2022	1995	2023-2022	1995	
47%	30%	39%	28%	54%	32%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
52%	35%	47%	35%	58%	36%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
50%	33%	39%	31%	60%	34%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
54%	36%	45%	34%	62%	38%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
21%	10%	19%	11%	24%	10%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
39%	10%	29%	9%	49%	10%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
45%	18%	33%	17%	56%	20%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
52%	20%	46%	18%	58%	21%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
44%	42%	38%	40%	50%	44%	עולי בריה"מ לשעבר
15%	3%	13%	3%	18%	3%	עולי אתיופיה
45%	23%	38%	22%	53%	24%	סך הכול

הערות: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסי לוגיסטית). בעמודות 1-4 הנתונים הם בפיקוח על גיל ובעמודות 5-6 בפיקוח על מגדר וגיל. מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

לוח נ'6. מדד הייצוגיות של קבוצות המוצא בקרב בעלי תואר אקדמי, גילי 25-44

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	1995	2023-2022	1995	2023-2022	1995	
1.03	1.31	1.03	1.02	1.02	1.33	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
1.15	1.55	1.25	1.08	1.08	1.50	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
1.09	1.43	1.04	1.12	1.12	1.40	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
1.18	1.59	1.20	1.17	1.17	1.60	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אירופה/אמריקה (דור 2.5)
0.45	0.45	0.49	0.45	0.45	0.41	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
0.85	0.42	0.76	0.93	0.93	0.42	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
0.98	0.79	0.88	1.05	1.05	0.81	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
1.15	0.87	1.23	1.09	1.09	0.90	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
0.97	1.84	1.01	0.94	0.94	1.83	עולי בריה"מ לשעבר
0.33	0.13	0.33	0.33	0.33	0.12	עולי אתיופיה

הערה: החישובים בלוח זה מבוססים על תוצאות לוח נ'5 לעיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד האוכלוסין 1995

לוח נ'7. שיעור בעלי תואר אקדמי לפי מגדר והתעודה הגבוהה ביותר, גילי 25-64, 2023-1983

גברים			נשים			שנה
סך הכול	תואר שני ומעלה	תואר ראשון	סך הכול	תואר שני ומעלה	תואר ראשון	
14%	6%	8%	10%	3%	7%	1983
22%	11%	12%	22%	9%	13%	1995
26%	11%	15%	28%	10%	18%	2000
28%	12%	17%	32%	12%	20%	2005
30%	12%	18%	37%	13%	24%	2010
35%	13%	22%	43%	16%	27%	2015
37%	14%	23%	47%	18%	29%	2020
38%	15%	24%	50%	20%	30%	2023

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד אוכלוסין 1983, 1995

לוח נ'8. שיעור בעלי תארים מתקדמים מכלל המחזיקים בתואר אקדמי, גילי 25–44

סך הכול		גברים		נשים		
2023–2022	1995	2023–2022	1995	2023–2022	1995	
30%	23%	28%	26%	31%	21%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
41%	42%	42%	46%	41%	38%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
30%	28%	26%	32%	33%	24%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
36%	24%	32%	28%	40%	21%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
25%	30%	26%	32%	24%	27%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
32%	20%	29%	23%	34%	18%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
31%	20%	29%	24%	32%	18%	ילידי ישראל: הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
36%	23%	37%	28%	35%	19%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
39%	71%	39%	74%	39%	68%	עולי בריה"מ לשעבר
26%		28%		25%		עולי אתיופיה
33%	38%	31%	41%	34%	35%	סך הכול

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות); מפקד אוכלוסין 1995

לוח נ'9. רגרסיה מולטינומית: אמידת ההסתברות לבחירת תחום לימוד, גילי 25–64

מדעי הרוח, שפות, אמנות	חינוך, הכשרה להוראה	מקצועות עזר רפואיים	מדעי החברה	משפטים	עסקים ומדעי הניהול	מדעים	הנדסה	רפואה
2009–2007								
1.634***	2.263***	2.378***	1.112***	0.451**	0.551***	0.772***	-0.506***	0.466**
נשים								
גיל (קבוצת בסיס: 25–29)								
0.13	-0.0469	0.088	-0.339	0.000115	-0.0108	-0.254	0.0812	0.553
0.013	0.200	0.0746	-0.339	-0.216	0.0529	-0.464	-0.0956	1.083**
0.884**	0.902**	0.813*	0.0285	-0.00923	0.620*	0.508	0.626*	1.667***
1.297***	0.832**	0.525	-0.0247	-0.147	0.461	0.481	0.564	2.100***
0.524	0.816**	0.326	-0.152	-0.418	0.00102	0.0416	0.351	1.761***
0.969***	0.860**	-0.0736	-0.0905	-0.467	-0.172	-0.0043	0.53	1.868***
1.509***	1.141***	0.286	0.220	-0.772	0.142	1.133**	0.953**	2.432***
קבוצת מוצא (קבוצת בסיס: ילידי ישראל הורים ילידי ישראל [דור 3])								
-0.0561	-0.530*	-0.149	-0.351	-0.0805	-0.439	0.136	0.0172	0.436
-0.271	-0.561	-0.274	-0.292	0.114	-0.423	0.304	-0.0985	-0.301
0.721**	0.858**	0.394	0.584*	0.544	0.891**	0.716*	0.581	-0.0331
-0.6	-0.638*	-1.031**	-0.353	-0.349	-0.499	-0.756	-0.419	-0.919
-0.797**	-0.799***	-0.833**	-0.998***	-1.493***	-0.924***	0.371	0.613**	0.707*
-0.247	-0.31	-1.764***	1.393***	0.503*	1.125***	-0.316	1.207***	-2.132***
קבוע								
תצפיות								
pseudo R ²								

לוח נ'9 (המשך). רגרסיה מולטינומית: אמידת ההסתברות לבחירת תחום לימוד, גילי 25-64

רפואה	הנדסה	מדעים	עסקים ומדעי הניהול	משפטים	מדעי החברה	מקצועות עזר רפואיים	חינוך, הכשרה להוראה	מדעי הרוח, ספרות, שפות, אמנות	
2023-2021									
0.904***	0.0214	1.117***	0.826***	1.063***	1.641***	2.594***	2.884***	1.749***	נשים
גיל (קבוצת בסיס: 25-29)									
0.300	-0.0805	0.431	0.745**	0.819*	0.455	-0.448	0.169	0.610	34-30
0.566	0.215	0.663	0.934***	1.214***	0.505*	0.117	0.347	0.895**	35-39
0.907	0.483	1.264***	1.565***	1.685***	1.156***	0.870*	0.835**	1.542***	44-40
0.920*	0.00725	0.558	0.948***	1.229***	0.719**	-0.138	0.518*	1.153***	45-49
1.508**	0.827**	0.997*	1.416***	1.312***	0.739*	1.017**	0.904**	1.594***	54-50
2.087***	0.644	1.193**	1.191**	1.545***	1.107**	0.716	1.089**	1.932***	59-55
1.721***	0.715	1.479**	0.864*	1.310**	0.789*	0.255	0.737	2.080***	64-60
קבוצת מוצא (קבוצת בסיס: ילידי ישראל הורים ילידי ישראל [דור 3])									
0.154	-0.0661	-0.133	-0.135	-0.211	-0.0194	0.512	-0.314	-0.403	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)
-0.336	-0.407	-0.719*	-0.406	-0.890**	-0.598*	-0.968*	-0.752**	-0.505	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אירופה/אמריקה (דור 2.5)
-0.359	0.0898	-0.400	0.407	-0.132	0.369	0.295	0.257	-0.00342	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)
-0.686	-0.251	-0.735	-0.114	-0.172	-0.245	-0.825	-0.123	-0.804*	ילידי ישראל: הורה ילידי ישראל, הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
0.143	0.170	-0.378	-0.716**	-1.039***	-0.684**	-0.171	-1.378***	-0.986***	עולי בריה"מ לשעבר
-1.951***	0.775***	-1.202***	-0.108	-1.019***	-0.034	-2.160***	-1.017***	-1.458***	קבוע
								4,849	תצפיות
								0.060	pseudo R ²

הערה: המקדמים בכל עמודה הם ביחס לקבוצת הבסיס מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי (שנים שונות)

לוח נ'10. ההסתברויות הצפויות של תחומי לימוד בקרב נשים, גילי 25–64

נשים	מדעי הרוח, ספרות, שפות, אמנות	חינוך, הכשרה להוראה	מקצועות עזר רפואיים	מדעי החברה	משפטים	עסקים ומדעי הניהול	מדעים	הנדסה	רפואה	מתמטיקה, מדעי המחשב
2009–2007										
	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)	16.6%	24.4%	5.8%	24.6%	4.7%	10.9%	2.0%	7.6%	2.7%
	יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)	18.9%	19.0%	5.2%	21.7%	5.9%	10.8%	7.3%	6.5%	2.3%
	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)	14.2%	20.7%	5.7%	19.5%	6.8%	13.4%	6.9%	7.1%	4.2%
	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)	14.5%	29.9%	4.2%	19.0%	4.9%	16.0%	3.8%	5.2%	1.2%
	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)	12.9%	22.2%	3.7%	29.8%	5.1%	11.8%	2.5%	6.3%	4.8%
	עולי בריה"מ לשעבר	11.4%	16.3%	3.1%	17.0%	2.6%	12.2%	8.7%	18.7%	3.5%
	סך הכול	15.1%	21.7%	4.6%	21.2%	4.9%	12.4%	5.7%	8.9%	2.7%
2023–2021										
	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)	9.2%	26.1%	5.0%	23.0%	7.3%	12.2%	4.4%	7.5%	2.6%
	יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)	7.6%	20.8%	9.4%	23.2%	7.1%	14.2%	4.6%	7.8%	2.6%
	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)	12.4%	22.3%	3.0%	22.3%	5.9%	12.9%	4.8%	10.5%	5.0%
	יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)	8.8%	27.0%	5.6%	27.2%	5.9%	15.1%	3.0%	5.0%	1.5%
	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)	6.0%	31.7%	2.2%	24.8%	6.6%	14.5%	3.2%	7.3%	2.1%
	עולי בריה"מ לשעבר	6.9%	10.4%	7.6%	23.3%	6.3%	14.4%	5.8%	15.4%	5.3%
	סך הכול	8.5%	22.9%	5.7%	23.8%	6.7%	13.6%	4.5%	8.7%	3.1%

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משתני (גרסיה מולטינומית), בפיקוח על גיל. מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הל"מ, הסקר החברתי (שנים שונות)

לוח נ'11. ההסתברויות הצפויות של תחומי לימוד בקרב גברים, גילי 25–64

גברים	מדעי הרוח, ספרות, שפות, אמנות	חינוך, הכשרה להוראה	מקצועות עזר רפואיים	מדעי החברה	משפטים	עסקים ומדעי הניהול	מדעים	הנדסה	רפואה	מתמטיקה, מדעי המחשב
2009–2007										
ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)	5.9%	6.8%	0.5%	18.3%	8.0%	22.2%	6.8%	22.6%	3.7%	5.0%
יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)	7.8%	4.1%	1.8%	15.7%	8.6%	14.6%	4.1%	30.4%	5.8%	7.3%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)	8.8%	2.2%	0.4%	22.4%	11.7%	12.4%	7.2%	27.1%	2.6%	5.2%
יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)	9.6%	6.7%	0.4%	20.8%	6.3%	24.9%	4.8%	23.2%	0.7%	2.8%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)	8.2%	5.2%	0.0%	17.5%	9.7%	20.5%	4.0%	25.5%	1.9%	7.5%
עולי בריה"מ לשעבר	4.6%	7.6%	1.6%	6.3%	1.3%	5.7%	8.3%	53.2%	4.7%	6.8%
סך הכול	7.2%	5.4%	1.0%	16.0%	7.0%	16.6%	5.8%	31.3%	3.8%	5.8%
2023–2021										
ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)	7.5%	4.6%	1.1%	15.4%	10.1%	20.6%	5.8%	23.9%	2.5%	8.5%
יוצאי אירופה/אמריקה (דור 1 ודור 2)	4.5%	4.5%	2.0%	19.7%	8.2%	17.0%	5.4%	24.9%	4.0%	9.8%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)	4.7%	3.8%	1.1%	14.8%	6.0%	23.3%	3.5%	24.1%	5.3%	13.4%
יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ודור 2)	4.7%	5.6%	1.1%	19.1%	6.5%	25.6%	2.5%	24.5%	2.2%	8.3%
ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)	3.5%	3.2%	1.4%	13.9%	13.1%	23.0%	3.2%	24.3%	1.7%	12.9%
עולי בריה"מ לשעבר	3.9%	5.2%	2.2%	9.9%	3.6%	11.1%	6.0%	42.2%	4.9%	11.0%
סך הכול	5.2%	4.4%	1.4%	15.5%	8.0%	20.4%	4.8%	27.1%	3.3%	9.9%

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משתני (רגרסיה מולטינומית), בפקוח על גיל. מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הל"ס, הסקר החברתי (שנים שונות)

בדיקת התוצאות ללא האוכלוסייה החרדית

עד כמה התוצאות שהוצגו רגישות להבדלים בשיעור החרדים בקרב קבוצות המוצא? כדי להשיב על שאלה זו נבדקו התוצאות בניכוי האוכלוסייה החרדית. זיהוי האוכלוסייה החרדית על פי דיווח עצמי נוסף לסקר כוח אדם רק משנת 2014. בשנים שלפני כן זיהוי האוכלוסייה החרדית נעשה בדרך שונה בהתבסס על שלושה תנאים: (1) כלל הפרטים במשק הבית יזוהו כחרדים אם בראשו עומד גבר שמוסד הלימודים האחרון שלו הוא ישיבה; (2) כלל הפרטים במשק הבית יזוהו כחרדים אם בראשו עומדת אישה ומוסד הלימודים האחרון של בן זוגה הוא ישיבה; (3) פרטים שלמדו בישיבה במשקי בית שאינם מוגדרים חרדיים על פי שני התנאים הראשונים.

נתוני מפקד האוכלוסין של 1995 אינם מאפשרים זיהוי של האוכלוסייה החרדית על פי הגדרות אלה. הניתוח בחלק זה מתבסס על נתוני סקר כוח אדם משנות האלפיים. על פי נתוני סקר כוח אדם, שיעור החרדים בכלל האוכלוסייה היהודית (כולל "אחרים") בגילי 25-64 עלה מכ-4% בשנים 2000-2001 לכ-11% בשנים 2022-2023. מכאן נובע שההטיה בהתפלגות ההשכלה בניכוי האוכלוסייה החרדית צפויה להיות גדולה יותר בשנים האחרונות בגלל שיעורם הגבוה יותר של החרדים באוכלוסייה. דבר נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת הוא פיזור האוכלוסייה החרדית בקרב קבוצות המוצא. ככלל, רוב החרדים ללא קשר לקבוצת המוצא נולדו בישראל (למעלה מ-80% בשנים האחרונות), ועל פי החלוקה לזרמים רוב החרדים משתייכים לקבוצות המורכבות ברובן מיוצאי אירופה/ אמריקה וצאצאיהם: 34% ליטאים, 29% חסידיים ו-4% חב"ד, לעומת 33% ספרדים (רגב ומילצקי, 2023).

תרשימים נ'2 ונ'3 ממחישים זאת. התפלגות רמות ההשכלה בכלל האוכלוסייה בתחילת שנות האלפיים כמעט זהה להתפלגות ללא האוכלוסייה החרדית. התמונה מעט שונה כאשר מסתכלים על הנתונים מהשנים האחרונות. התוצאה נובעת כאמור מהגידול בשיעור החרדים באוכלוסייה.

כאמור, פיזור החרדים בתוך קבוצות המוצא אינו אחיד והדבר מקבל ביטוי בתוצאות עבור קבוצות המוצא האלה: ילידי ישראל עם הורים שנולדו בארץ, ילידי אירופה/אמריקה, ילידי ישראל עם הורים שנולדו באירופה/אמריקה, ילידי ישראל עם הורה שנולד בישראל והורה אחר מאירופה/אמריקה.

מגמות אלה תקפות גם ללוחות המתארים את השינויים בשיעור בעלי תואר אקדמי ובשיעור המחזיקים בתארים מתקדמים מכלל האקדמאים (לוחות נ'12-נ'17).

ואולם, המסקנה המרכזית מהניתוח של המחקר הנוכחי בניכוי האוכלוסייה החרדית אינה משתנה. הפערים ברמות ההשכלה בין קבוצות המוצא הצטמצמו. הנתונים מלמדים על התרחבות עקבית של ההשכלה הגבוהה בכל קבוצות המוצא (למעט ליוצאי בריה"מ לשעבר). עם זאת, קצב ההתרחבות היה גבוה יותר בקרב יוצאי אסיה/אפריקה (דור 1 ו-2), בקרב ילידי ישראל שאחד מהוריהם יליד ישראל והאחר יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5) ובקרב ילידי ישראל עם הורים ממוצא אתני מעורב.

תרשים נ'2. ההסתברויות הצפויות של רמות ההשכלה, גילי 25-64

באחוזים

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משתני (רגרסיה מולטינומית), בביקוח על מגדר וגיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

תרשים נ'3. ההסתברויות הצפויות של רמות ההשכלה, גילי 25-64, ללא חרדים באחוזים

הערה: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משתני (רגרסיה מולטינומית), בביקוח על מגדר וגיל.
 מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'12. השיעור הצפוי של בעלי תואר אקדמי, גילי 25-64

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	
49%	34%	43%	31%	55%	37%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
52%	36%	47%	36%	56%	37%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
52%	38%	46%	37%	58%	39%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
57%	42%	49%	38%	64%	45%	ילידי ישראל: הורה ילידי אמריקה (דור 2.5)
23%	9%	22%	10%	25%	8%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
31%	12%	25%	11%	37%	13%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
44%	23%	34%	22%	53%	24%	ילידי ישראל: הורה ילידי אסיה/אפריקה (דור 2.5)
48%	26%	43%	24%	53%	27%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
46%	45%	41%	43%	51%	47%	עולי בריה"מ לשעבר
12%	5%	11%	8%	13%	4%	עולי אתיופיה
45%	27%	39%	26%	50%	29%	סך הכול

הערות: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסיה לוגיסטית). בעמודות 1-4 הנתונים הם בפיקוח על גיל ובעמודות 5-6 בפיקוח על מגדר וגיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמי"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'13. השיעור הצפוי של בעלי תואר אקדמי, גילי 25-64, ללא חרדים

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	
54%	37%	49%	35%	60%	40%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
56%	38%	52%	37%	59%	38%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
57%	40%	51%	39%	62%	41%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
63%	45%	57%	42%	70%	49%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
24%	9%	23%	11%	25%	8%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
32%	13%	26%	12%	38%	13%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
46%	24%	36%	22%	55%	25%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
51%	26%	46%	25%	55%	27%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
46%	45%	41%	43%	51%	47%	עולי בריה"מ לשעבר
12%	5%	11%	8%	13%	4%	עולי אתיופיה
47%	28%	42%	27%	53%	29%	סך הכול

הערות: ההסתברות הצפויה מחושבת על סמך הניתוח הרב-משטני (רגרסיה לוגיסטית). בעמודות 1-4 הנתונים הם בפיקוח על גיל ובעמודות 5-6 בפיקוח על מגדר וגיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמי"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'14. מדד הייצוגיות של קבוצות המוצא בקרב בעלי תואר אקדמי, גילי 25-64

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	
1.10	1.23	1.11	1.19	1.10	1.28	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
1.16	1.32	1.22	1.36	1.12	1.29	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
1.18	1.38	1.21	1.40	1.16	1.35	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
1.27	1.52	1.28	1.45	1.27	1.59	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
0.52	0.33	0.58	0.40	0.50	0.27	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
0.69	0.45	0.64	0.44	0.73	0.45	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
0.98	0.84	0.89	0.83	1.05	0.85	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
1.08	0.94	1.12	0.93	1.05	0.95	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
1.03	1.63	1.06	1.63	1.01	1.64	עולי בריה"מ לשעבר
0.27	0.20	0.29	0.29	0.26	0.13	עולי אתיופיה

הערה: החישובים בלוח זה מבוססים על תוצאות לוח נ'12 לעיל.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'15. מדד הייצוגיות של קבוצות המוצא בקרב בעלי תואר אקדמי, גילי 25-64, ללא חרדים

סך הכול		גברים		נשים		
2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	2023-2022	2001-2000	
1.15	1.31	1.16	1.27	1.14	1.35	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
1.17	1.32	1.24	1.36	1.13	1.29	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
1.20	1.40	1.22	1.43	1.18	1.38	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
1.34	1.60	1.35	1.54	1.33	1.66	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
0.50	0.33	0.55	0.39	0.48	0.27	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
0.68	0.44	0.63	0.43	0.72	0.45	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
0.97	0.83	0.87	0.82	1.05	0.84	ילידי ישראל: הורה יליד אפריקה/אסיה (דור 2.5)
1.07	0.93	1.09	0.92	1.05	0.93	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
0.97	1.58	0.98	1.57	0.97	1.60	עולי בריה"מ לשעבר
0.25	0.19	0.27	0.28	0.25	0.12	עולי אתיופיה

הערה: החישובים בלוח זה מבוססים על תוצאות לוח נ'13 לעיל.

מקור: חיים בליך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'16. שיעור בעלי תארים מתקדמים מכלל המחזיקים בתואר אקדמי, גילי 25–64

סך הכול		גברים		נשים		
2023–2022	2001–2000	2023–2022	2001–2000	2023–2022	2001–2000	
35%	28%	34%	32%	36%	25%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
46%	46%	46%	51%	46%	41%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
41%	36%	41%	41%	41%	32%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
43%	29%	39%	32%	46%	27%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
33%	30%	35%	34%	32%	25%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
40%	20%	37%	21%	42%	20%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
36%	23%	34%	27%	37%	19%	ילידי ישראל: הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
41%	23%	42%	23%	41%	24%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
46%	62%	49%	68%	45%	57%	עולי בריה"מ לשעבר
28%		33%		24%		עולי אתיופיה
40%	41%	38%	45%	40%	37%	סך הכול

הערה: התאים הריקים מייצגים מדגם קטן.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)

לוח נ'17. שיעור בעלי תארים מתקדמים מכלל המחזיקים בתואר אקדמי, גילי 25–64, ללא חרדים

סך הכול		גברים		נשים		
2023–2022	2001–2000	2023–2022	2001–2000	2023–2022	2001–2000	
36%	28%	34%	32%	38%	25%	ילידי ישראל: הורים ילידי ישראל (דור 3)
47%	46%	47%	51%	47%	42%	ילידי אירופה/אמריקה (דור 1)
42%	37%	41%	41%	42%	32%	ילידי ישראל: הורים ילידי אירופה/אמריקה (דור 2)
45%	29%	40%	32%	49%	27%	ילידי ישראל: הורה יליד ישראל, הורה יליד אירופה/אמריקה (דור 2.5)
33%	30%	35%	34%	32%	25%	ילידי אסיה/אפריקה (דור 1)
40%	20%	37%	21%	43%	20%	ילידי ישראל: הורים ילידי אסיה/אפריקה (דור 2)
36%	23%	35%	27%	38%	19%	ילידי ישראל: הורה יליד אסיה/אפריקה (דור 2.5)
42%	23%	41%	22%	43%	24%	ילידי ישראל ממוצא אתני מעורב (דור 2)
47%	62%	49%	68%	45%	57%	עולי בריה"מ לשעבר
27%		31%		24%		עולי אתיופיה
41%	41%	39%	45%	42%	38%	סך הכול

הערה: התאים הריקים מייצגים מדגם קטן.

מקור: חיים בלייך וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם (שנים שונות)